

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°

Téléphone : RICHelleu 80-80

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Les organismes dirigeants de l'U.R.S.S. depuis la mort de Staline.....</i>	1
<i>Le gouvernement de l'U.R.S.S. au 15 mars 1953</i>	5
<i>Les secrétaires du P.C. dans les Républiques fédérales de l'U.R.S.S.....</i>	6
<i>Les principaux communistes ukrainiens liquidés par Moscou jusqu'en 1939..</i>	8
<i>Au sujet de l'école léniniste internationale</i>	12
<i>Le communisme en Malaisie depuis la guerre</i>	14

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE**

<i>Engagé dans une campagne électorale passionnée, le P.C. italien réécrit sa propre Histoire</i>	16
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	21

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE**

<i>La dernière épuration en Allemagne orientale</i>	22
<i>La vie et l'activité de Ladislas Gomulka</i>	23
<i>Persécution des trotskistes en Chine....</i>	27

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>U.R.S.S.</i>	28
<i>Tchécoslovaquie</i>	28

**Les organismes dirigeants de l'U.R.S.S.
depuis la mort de Staline**

Du vivant de Staline, il était à peu près sans intérêt de suivre les changements de personnel dans les hautes sphères soviétiques. Promotions ou disparitions étaient le fait du bon plaisir du despote ; les nouveaux venus n'étaient pas appelés à exercer plus d'influence personnelle sur la politique intérieure ou extérieure de l'U.R.S.S. que leurs prédécesseurs. On ne pouvait même pas dire, sauf en de rares occasions, comme dans le cas de Litvinov, que Staline usait de tel homme pour faire une certaine politique, de tel autre pour en faire une autre. Les pions qu'il maniait n'avaient pas même la personnalité que leur aurait conféré une affectation aussi précise.

Maintenant que celui qui commandait en maître absolu est mort, et tant qu'un autre n'aura pas assis son pouvoir personnel aussi solidement que le fut le sien, ces changements prennent au contraire une importance singulière. Ils sont à peu près tout ce que nous pouvons connaître de la vie politique intérieure de l'U.R.S.S., la plus secrète qu'il soit, et c'est par eux que nous pouvons espérer entrevoir quelque chose dans l'autre obscur et sinistre où se décident les destinées de l'U.R.S.S.

Changements dans la direction du Parti

Les deux organismes suprêmes du Parti, le Praesidium du Comité central et le Secrétariat du Comité central, ont été profondément modifiés immédiatement après la mort de Staline.

A l'issue du dernier congrès bolchevik, le 16 octobre 1952, le secrétariat du Comité central, nouvellement remanié, se composait de neuf membres outre Staline. Voici ce qu'ils sont devenus :

A. *Aristov*, nommé au dernier congrès membre du Praesidium et membre du secrétariat du C.C., a été éliminé de ces deux organismes sans que son affectation à une autre place ait été annoncée ;

L. *Brejnev* a été écarté de son poste de membre suppléant du Praesidium du C.C. et de membre du Secrétariat du C.C., et nommé le 6 mars chef de la direction politique du ministère de la marine de guerre, poste supprimé le 15 mars ;

N. *Ignatov*, membre suppléant du Praesidium du C.C. après le dernier congrès et secrétaire du C.C., a été déchargé de ses fonctions le 6 mars et

affecté à « un travail de direction dans le Conseil des ministres », comme il était dit dans le communiqué officiel (il ne figure pas parmi 28 membres du gouvernement de Malenkov) ;

G. Malenkov aurait été déchargé, sur sa demande, de ses fonctions de secrétaire du comité central, si l'on en croit le communiqué officiel du 20 mars, selon lequel cette décision aurait été prise à la séance plénière du comité central le 14 mars ;

N. Mikhailov, membre du praesidium du C.C. et secrétaire du C.C. après le dernier congrès, a perdu ces deux postes et a été nommé premier secrétaire du comité de Moscou du parti bolchevik ;

N. Pegov, membre-suppléant du praesidium et secrétaire du C.C. a perdu ces deux postes et a été nommé secrétaire du Praesidium du Soviet suprême ;

P. Ponomarenko, ancien membre du praesidium du C.C. et du secrétariat du C.C., reste membre suppléant du nouveau praesidium du C.C., mais n'est plus membre du secrétariat ;

M. Souslov, ancien membre du praesidium du C.C. et secrétaire du C.C., n'est plus membre du praesidium mais est le deuxième membre du nouveau secrétariat du C.C. ;

N. Khrouchchev est resté membre du nouveau Praesidium du C.C. et a été promu premier secrétaire du C.C.

Donc, des neuf membres du Secrétariat du C.C. — abstraction faite de Staline mort — deux seulement dans le nouveau secrétariat : *Khrouchchev* et *Souslov*.

D'autre part, le communiqué du 20 mars a rendu publique la nomination de trois nouveaux secrétaires du C.C. à la place des sept mis à l'écart : *P. N. Pospelov*, *N. N. Chataline* et *S. D. Ignatiev*. La nomination de ces trois nouveaux membres et l'élimination d'Ignatiev qui a immédiatement suivi sont encore plus caractéristiques que l'élimination des anciens membres du secrétariat.

P. N. Pospelov a été élu membre du Comité central au congrès de mars 1939. Rédacteur de la *Pravda* de 1940 à 1949 puis, directeur de l'Institut Marx-Engels-Lénine et rédacteur en chef-adjoint du *Bolchevik* (depuis 1953 : Le Communiste) organe du Comité central du Parti, Pospelov était considéré comme un des principaux théoriciens du marxisme-léninisme-stalinisme, sinon le principal et, en cette qualité, eut l'honneur de prononcer en 1951 et 1952 le discours officiel lors de la célébration de la mort de Lé-

nine. Après le congrès d'octobre 1952, il resta membre du Comité central mais ne figurait ni au Praesidium ni au Secrétariat du C.C. En janvier 1953, un compte rendu de réunion de l'Institut Marx-Engels-Lénine ne mentionnait plus Pospelov, faisant savoir que la réunion avait été présidée par un certain Obruchkine, directeur de l'Institut. Pospelov semblait donc écarté, hypothèse d'autant plus plausible que Fedosséiev, ancien rédacteur en chef du *Bolchevik*, faisait au même moment son autocritique au sujet des théories de Vosnessenski. Pospelov fut peut-être soupçonné de la même « déviation » et par suite évincé de son poste entre octobre 1952 et la mort de Staline.

Staline mort, Pospelov a immédiatement remonté très haut dans la hiérarchie du Parti.

Nikolaï Nikolaïevitch Chataline est aussi de ceux qui ont été promus après la mort de Staline. Membre de la Commission centrale de contrôle au congrès de 1939, Chataline fut coopté par la suite au Comité central en qualité de membre suppléant. Il fit ensuite partie de l'Orgburo et remplissait également les fonctions d'inspecteur général du Comité central pour les organisations du Parti dans le pays. Pourtant, au congrès d'octobre 1952, il resta membre suppléant du Comité central, alors que la plupart des 125 membres titulaires étaient jusqu'alors inférieurs à lui dans la hiérarchie du Parti. Au lendemain de la mort de Staline, Chataline devint secrétaire du Comité central et fut nommé membre titulaire par cooptation.

Le cinquième et dernier secrétaire était depuis le 14 mars *Simon Denissovitch Ignatiev*. A la différence de Pospelov et de Chataline qui furent rétrogradés entre octobre 1952 et mars 1953, Ignatiev au contraire fut largement récompensé dans les derniers mois de la vie de Staline. Membre de la commission centrale de contrôle en mars 1939, plénipotentiaire du Comité central en Ouzbékistan en 1950, Ignatiev apparut subitement en octobre 1952 comme membre du nouveau Praesidium et il succéda également à *V. Abakoumov* au poste de ministre de la Sécurité d'Etat. Il l'occupait donc, au moment de l'affaire des médecins. Après la mort de Staline, alors que Pospelov et Chataline montaient en grade, Ignatiev fut blâmé lors de la libération des médecins et perdit sa place de secrétaire.

Le nouveau Praesidium se compose de dix membres et quatre suppléants, alors que le précédent, formé au dernier congrès, comptait 25 membres et 11 suppléants. Ce sont donc les personnages les moins importants qui ont dû être éliminés. Cela est d'autant plus symptomatique qu'au moment où l'on évinçait 21 anciens mem-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

bres et suppléants de cet organisme, un nouveau personnage y entra. Il s'agit de *Mir Djafar Abasovitch Baguirov*, premier secrétaire du C.C. du Parti en Azerbeïdjan depuis 1933 (à cette époque, Beria occupait le même poste en Géorgie) jusqu'au congrès d'octobre, et en même temps membre du C.C. bolchevik depuis le congrès de 1939 et maintenu comme tel en 1952. La décision du 6 mars l'a fait entrer au nouveau Praesidium comme suppléant et il en est le seul personnage nouveau.

Remaniements ministériels

La Constitution « stalinienne » de 1936 prévoyait dans son article 77, 25 commissariats du peuple fédéraux ; au moment de la mort de Staline, leur nombre dépassait la cinquantaine. Depuis la fin de la guerre, les nouveaux ministères se multiplièrent. En mars 1946, janvier 1949, mars 1949, février 1950, des décrets annoncèrent la création de nouveaux ministères. Au début, les nominations des ministres furent communiquées par la *Pravda* et l'agence *Tass*, mais Staline en vint à nommer et déplacer les ministres sans donner aucune indication dans la presse soviétique.

Les deux dernières nominations ministérielles avant la mort de Staline sont spécialement importantes, toutes deux ayant un rapport direct avec « l'affaire des médecins » : celle d'Ignatiev au poste de ministre de la Sécurité d'Etat, qui suivit de peu l'affaire, et celle de Tretiakov au poste de ministre de la Santé, ce qui fit qu'il signa le bulletin de santé de Staline. Ni le limogeage d'Abakoumov ni celui de Smirnov ne furent annoncés, non plus que la nomination d'Ignatiev et de Tretiakov.

Fait curieux, ce Tretiakov ne figure ni parmi les membres du Comité central ou les suppléants, ni parmi les membres de la commission centrale de contrôle.

Dans le nouveau gouvernement, deux ministres ne sont membres d'aucun organisme central du Parti : *Tretiakov* et *Psourtsev*. La réapparition de deux autres coïncide avec la disparition de Staline : l'un, *Grégoire Petrovitch Kossiatchenko*, entré à la Commission du Plan d'Etat était haut fonctionnaire du Plan sous Vosnessenski, puis sous Sabourov qui fut chargé de présenter le nouveau plan devant le dernier congrès bolchevik. A cette occasion, Kossiatchenko fut nommé membre de la Commission centrale de contrôle, position inférieure à celle de membre ou de suppléant du Comité central. Mais en février 1953, au moment de la nouvelle campagne contre Vosnessenski — toujours dans cet intervalle d'octobre à mars — Kossiatchenko fut obligé de faire son autocritique (laquelle autocritique parut dans la revue *L'économie planifiée*). Le voici maintenant, après la mort de Staline, chef de la planification soviétique.

Autant l'avancement de Kossiatchenko sur le plan économique est caractéristique, autant l'est, sur le plan militaire, la réapparition du maréchal Joukov comme ministre-adjoint de la Défense.

Commandant suprême des forces terrestres de l'U.R.S.S., et ministre-adjoint de la Défense nationale à la fin de la guerre, Joukov disparut dès 1946 de la liste des ministres. Il fut nommé commandant de la région de l'Oural, et ce n'est qu'en 1951 qu'on le revit, en compagnie de Molotov, à une cérémonie de Varsovie. Au congrès d'octobre 1952, il fut nommé membre-suppléant du Comité central, alors que Koniev et Sokolovski — tous deux ministres-adjoints de la Défense nationale au moment du congrès — furent nommés membres du C.C. Après la mort de Staline,

Joukov reprit le poste de ministre-adjoint de la Défense nationale, évinçant ainsi deux autres maréchaux.

Ministres évincés

Voici quelques-uns des anciens membres qui ont perdu leur portefeuille à la suite de la fusion ou de la suppression des ministères :

J. A. Benediktov, ministre de l'Agriculture, membre du C.C. en 1939, réélu en octobre 1952 ;

M. V. Khrounitchev, ministre de l'Industrie aéronautique, membre du C.C. en octobre 1952 ;

O. J. Ioussouпов, ministre de l'Industrie cotonnière, membre du C.C. en 1939, réélu en octobre 1952 ;

S. N. Krouglov, ministre de l'Intérieur, général de Police, membre suppléant du C.C. en 1939, membre de droit en octobre 1952 ;

N. G. Kousneïsov, vice-amiral, ministre de la marine de guerre, membre du C.C. en 1939, réélu en 1952 ;

V. D. Pronine, ministre de la Réserve du travail, suppléant du C.C. en 1939, élu membre en octobre 1952 ;

A. I. Vychinski, ministre des Affaires extérieures, membre du C.C. en 1939, membre suppléant du Praesidium en 1952.

D. V. Iefrenov, ministre de l'Industrie électrotechnique, membre suppléant du C.C. en octobre 1952.

N. S. Kazakov, ministre des Constructions de machines lourdes, membre-suppléant du C.C. en octobre 1952, nommé après la mort de Staline ministre-adjoint des Constructions de matériel de transport.

A. J. Kostousov, ministre des grandes constructions mécaniques, membre suppléant du C.C. en octobre 1952 ;

P. N. Koumykine, ministre du Commerce extérieur, membre suppléant du C.C. en octobre 1952, nommé le 6 mars ministre-adjoint du Commerce ;

P. F. Lomako, ministre de l'Industrie des métaux non-ferreux, membre suppléant du C.C. en Octobre 1952 ;

Y. E. Maxarev, ministre du Matériel de transport, suppléant du C.C. en octobre 1952 ;

P. J. Parchine, ministre de l'Industrie des machines agricoles, suppléant du C.C. en octobre 1952 ;

G. M. Popov, ministre de l'Urbanisme, ancien secrétaire du Comité central et de l'Organisation du Parti à Moscou, suppléant du C.C. en octobre 1952 ;

D. J. Raïzer, ministre des Constructions pour l'industrie lourde, suppléant du C.C. en octobre 1952 ;

P. A. Zakharov, ministre de la Géologie, suppléant du C.C. en octobre 1952 ;

V. G. Javoronkov, ministre du Commerce intérieur, suppléant du C.C. en 1939, réélu en octobre 1952, nommé le 6 mars ministre-adjoint du Commerce ;

D. G. Jimérine, ministre de l'Energie électrique, suppléant du C.C. en 1952 ;

V. N. Stolétov, ministre de l'Enseignement supérieur, suppléant du C.C. en octobre 1952.

Modifications dans les secrétariats des Partis communistes des républiques soviétiques

LES Partis communistes des différentes républiques de l'U.R.S.S. ont connu depuis la mort de Staline, au moins pour certains d'entre eux, des changements dans leur personnel dirigeant analogues à ceux qu'on a observés à la tête du P.C. de l'U.R.S.S. Leurs directions avaient été mises en place ou confirmées dans leurs fonctions au cours des congrès qui se tinrent en septembre dernier avant le congrès du P.C. de l'U.R.S.S. et, à cette occasion déjà, un vaste mouvement de personnel s'était produit (voir *B.E.I.P.I.*, n° 80).

On défait maintenant, au moins en partie, ce qui fut fait alors. Après la séance du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. (14 mars) et la réunion du Soviet suprême (16 mars), des réunions identiques ont eu lieu dans plusieurs républiques fédérales.

C'est, si l'on en croit la *Pravda*, du 30 mars, le parti du Tadjikistan qui a suivi le premier l'exemple de l'Union. Son comité central s'est réuni en séance plénière sous la présidence de Rassoulov, président du gouvernement de cette république. Ce Rassoulov ne figurait ni parmi les membres du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. au congrès d'octobre, ni parmi les trois secrétaires du C.C. du P.C. du Tadjikistan qui, de leur côté, ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cette réunion.

De la séance plénière du C.C. du P.C. de Lettonie présidée par Kaluberzine, premier secrétaire du C.C., la presse n'a pas dit grand'chose, pas plus que de la réunion analogue du P. C. de Moldavie, où le premier rôle fut tenu par le second secrétaire, Gladki. Par contre, en Lithuanie, 18 ministres ont été évincés du gouvernement.

Une large publicité n'a été accordée qu'une fois à ces changements. Il est vrai qu'il s'agissait du P.C. de Géorgie dont l'importance fut toujours exagérée en considération de sa force numérique du fait que Staline et Béria accordaient un intérêt particulier aux affaires du Parti du pays dont ils sont originaires.

Lors du 14^e congrès du P.C. de Géorgie, du 27 au 30 janvier 1949, le secrétariat du Comité central se composait ainsi : K. N. Tcharkviani, M. I. Baramia, A. E. Topouridzé, R. S. Chadouri et V. G. Tskhovrébachvili. Le premier secrétaire était membre suppléant du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. depuis son congrès de mars 1939.

Mais il ne devait pas rester longtemps en fonctions. *Zaria Vostoka* (l'Aube de l'Orient), organe du P.C. de Géorgie, publia le 3 avril 1952 un communiqué disant que Tcharkviani avait été relevé de son poste et A. I. Mguéladzé nommé à sa place.

Le 15 septembre 1952 s'ouvrit le 15^e congrès du P.C. de Géorgie qui devait élire les délégués au 19^e congrès bolchevik (voir *B.E.I.P.I.* n° 80).

Le principal rapporteur était M. Mguéladzé qui se livra à une critique véhémente de l'état des choses dans l'organisation du parti, en attaquant l'ancien secrétaire Tcharkviani en personne. Le secrétariat du C.C. reçut une nouvelle composi-

tion : A. I. Mguéladzé, V. G. Tskhovrébachvili et V.D. Boudjiachvili. Des cinq secrétaires de 1949, il ne restait donc que Tskhovrébachvili, qui monta du cinquième rang au second. Mguéladzé fut élu au 19^e congrès membre du Comité central bolchevik, et il figurait parmi les membres du secrétariat du congrès. Tskhovrébachvili, de son côté, prit la parole au congrès, le 11 octobre.

Comme d'habitude, on ne disait rien sur le sort des personnages disparus de la direction du P.C. de Géorgie. Il fallut attendre la mort de Staline pour apprendre, par le communiqué du 18 avril qu'un nouveau premier secrétaire du C.C. était nommé — Mirtskoulov — que ses deux prédécesseurs, Mguéladzé et Tcharkviani, étaient des « aventuriers », des « ennemis du parti » qui avaient fabriqué de faux documents en commun avec l'ancien ministre de la Sécurité d'Etat, Roukadzé. L'ancien ministre fut arrêté. On n'a rien dit du sort des deux anciens premiers secrétaires du C.C. mais on a appris que Baramia, ancien 2^e secrétaire du C.C. nommé en 1949, non réélu en 1952, était en prison. Après la mort de Staline et le retour de Béria au ministère de l'Intérieur, non seulement il sortit de prison mais il devint ministre de l'Agriculture dans le nouveau gouvernement géorgien.

D'autre part, alors que Roukadzé allait en prison, Dekanozov, ancien ambassadeur à Sofia et à Berlin, membre suppléant du Comité central bolchevik en 1939, disparu de la liste en 1952, réapparaît maintenant comme ministre de l'Intérieur de Géorgie.

Ces changements dans le personnel dirigeant suggèrent quelques réflexions d'ordre plus général.

1. — Il est hors de doute que Tcharkviani et Mguéladzé n'auraient pas pu monter au poste de premier secrétaire du C.C. de Géorgie, en 1949 et 1952, sans l'approbation de Staline. Staline mort, ils sont épurés. Il ne paraît pas possible que ces nouvelles mesures aient été ordonnées sans l'autorisation de Béria qui fut secrétaire du P.C. de Géorgie de 1931 à 1938, — si même ce n'est pas lui qui en a pris l'initiative.

2. — Le retour de Béria au ministère de l'Intérieur a été suivi de l'arrestation de Rioumine, ancien vice-ministre de la Sécurité d'Etat, et de Roukadzé, ministre de la Sécurité de Géorgie, de l'épuration d'Ignatiev, ministre de la Sécurité de l'U.R.S.S. et de la nomination de nouveaux ministres de l'Intérieur en Azerbeïdjan et en Lithuanie. Le moins qu'on puisse dire est que ces anciens ministres n'étaient pas des favoris de Béria, qui devait les tolérer mais, Staline mort et le ministère à nouveau entre ses mains, s'en est vite débarrassé.

3. — Depuis le dernier congrès bolchevik, le rythme habituel de la disparition des dirigeants soviétiques ne s'est pas ralenti. Plusieurs morts ont été annoncées, comme celle de Staline, Mekhlis, Mitine. D'autres ont été épurés, comme Ignatiev, Mguéladzé ; d'autres ont disparu, comme Poskrébychev. La tradition stalinienne n'est pas perdue.

Gouvernement de l'U.R.S.S. au 15 mars 1953

<i>Nom</i>	<i>Position dans le Parti</i>	<i>Position au gouvernement</i>	<i>Antérieurement</i>
G. M. MALENKOV	Membre du Praesidium du C. C. (premier nommé) communiqué du 6-3-1953.	Président du Conseil des ministres.	Membre du Praesidium du C.C., secrétaire du C. C., Vice-président du gouvernement.
L. P. BERIA	Membre du Praesidium du C.C. (communiqué du 6 mars).	Premier vice-président. Ministre de l'Intérieur.	Membre du Praesidium du C. C., Vice-président du gouvernement.
V. M. MOLOTOV	Membre du Praesidium du C.C. (id.).	Premier vice-président. Ministre des Affaires étrangères.	Membre du Praesidium du C. C., Premier vice-président du gouvernement.
N. A. BOULGANINE	Membre du Praesidium du C.C. (id.).	Premier vice-président. Ministre de la Défense nationale.	Praesidium du C. C. Vice-président du gouvernement (du 5-3-1947).
L. M. KAGANOVITCH	Membre du Praesidium du C.C. (id.).	Premier vice-président.	Membre du Praesidium du C. C., Vice-président du gouvernement (du 19-12-1947).
A. J. MIKOIAN	Membre du Praesidium du C.C. (id.).	Vice-président. Ministre du Commerce intérieur et extérieur.	Membre du Praesidium du C. C., Vice-président du gouvernement.
A. J. KOZLOV	Membre suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre de l'Agriculture et des stocks.	Chef de la section agricole du Comité central.
P. K. PONOMARENKO	Suppléant du Praesidium du C.C. (6 mars 1953).	Ministre de la Culture.	Membre du Praesidium du C.C. et du secrétariat du C.C., Ministre du ravitaillement.
A. N. KOSSYGUINE	Membre du C.C.	Ministre de l'Industrie et de l'industrie d'alimentation.	Suppléant du Praesidium du C. C. (oct. 1952). Vice-président du gouvernement.
A. F. ZASSIADKO	Membre du C.C. (octobre 1952).	Ministre de l'Industrie houillère.	Ministre de l'Industrie houillère.
N. K. BAIBAKOV	Membre du C.C. (octobre 1952).	Ministre de l'Industrie du pétrole.	Ministre de l'Industrie du pétrole.
J.F. TEVOSSIAN	Membre du C.C.	Ministre de l'Industrie métallurgique.	Suppléant du Praesidium du C. C. (oct. 1952). Ministre de l'Industrie métallurgique.
S. M. TIKHOMIROV	Suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre de l'Industrie chimique.	Ministre de l'Industrie chimique.
M. Z. SABOUROV	Membre du Praesidium (7 mars 1953).	Ministre des Constructions mécaniques.	Praesidium du C. C. en octobre 1912. Vice-Président du gouvernement (du 25 juillet 1947). Président de la Commission du Plan d'Etat.
V. M. MALICHEV	Membre du C.C.	Ministre des Constructions de matériel de transport et machines lourdes.	Praesidium du C.C. (octobre 1952). Vice-président du gouvernement. Ministre des Constructions navales

<i>Nom</i>	<i>Position dans le Parti</i>	<i>Position au gouvernement</i>	<i>Antérieurement</i>
M. G. PERVOUKHINE	Membre du Praesidium du C. C. (7 mars 1952).	Ministre de l'Industrie électrotechnique.	Vice-président du gouvernement (1950). Ministre de l'Industrie chimique.
D. F. OUSTINOV	Membre du C.C. (octobre 1952).	Ministre de l'Industrie de la Défense.	Ministre de l'Industrie de la Défense.
P. A. YOUNDINE	Membre suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre de l'Industrie des matériaux de construction.	
G. M. ORLOV	Suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre de l'Industrie forestière et du papier.	Ministre de l'Industrie du Bois et du Papier.
N. A. DYGAI	Membre suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre de la Construction.	Ministre des Entreprises de constructions mécaniques.
B. P. BECHTCHEV	Membre du C.C. (octobre 1952).	Ministre des Voies et communications.	Ministre des Voies et communications.
N. D. PSOURTSEV		Ministre des Transmissions.	
Z. A. CHACHKOV	Membre suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre de la Navigation maritime et fluviale.	Ministre des transports fluviaux.
A. G. ZVEREV	Membre du C.C.	Ministre des Finances.	Membre du C.C. (1939), Suppléant du Praesidium (oct. 1952). Ministre des Finances.
A. F. TRETIAKOV		Ministre de la Santé publique.	
K. P. GORCHENINE	Membre suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre de la Justice.	Procureur général de l'U.R.S.S.
V. N. MERKOULOV	Membre suppléant du C.C. (octobre 1952).	Ministre du Contrôle d'Etat.	Membre du C.C. (1939). Général de Police. Ministre du Contrôle d'Etat.
G.P. KOSSIATCHENKO	Membre de la Commission centrale de contrôle (oct. 1952).	Président du Comité du Plan.	
K. M. SOKOLOV	Membre suppléant du C.C. (octobre 1952).	Président du Comité d'Etat pour la construction.	Président du Comité d'Etat pour la construction.

Secrétaires du P.C. dans les Républiques fédérales de l'U.R.S.S.

(septembre-octobre 1952)

<i>Nom</i>	<i>Position dans le P.C. de la République fédérale</i>	<i>Position dans le P.C. de l'U.R.S.S. (19° Congrès)</i>
A. Ivanovitch MGUELADZE	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Géorgie.	Membre du Comité central.
V. Guedevanovitch TSKHOVRE-BACHVILI	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Géorgie.	Suppléant du Comité central.
V. D. BOUDJIACHVILI	Secrétaire du C. C. du P. C. de Géorgie.	

<i>Nom</i>	<i>Position dans le P.C. de la République fédérale</i>	<i>Position dans le P.C. de l'U.R.S.S. (19° Congrès)</i>
I. Goustovitch KEBINE	Premier secrétaire du C.C. du P.C. d'Estonie.	Membre du Comité central.
V. V. KOSSOV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. d'Estonie.	
N. N. LENTSMAN	Secrétaire du C.C. du P.C. d'Estonie.	
L. Iljitch BREJNEV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Moldavie.	Membre du Comité central. Membre suppléant du Praesidium et du secrétariat du C.C. (jusqu'à la mort de Staline).
D. S. GLADKI	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Moldavie.	
A. M. LAZAREV	Secrétaire du C. C. du P. C. de Moldavie.	
I. Edouardovitch KALNBERZINE	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Lettonie.	Membre du Comité central.
V. N. ERCHOV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Lettonie.	
A. I. PELCHE	Secrétaire du C. C. du P. C. de Lettonie.	
S. BABAIEV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Turkmenistan.	Membre du Comité central.
A. SENIKOV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Turkmenistan.	
O. CHIH-MOURATOV	Secrétaire du C. C. du P. C. de Turkmenistan.	
N. Semienovitch PATOLITCHEV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Biélorussie.	Membre du Comité central. Membre suppléant du Praesidium du C.C. (jusqu'à la mort de Staline).
M. Vassiljevitch ZIMIANINE	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Biélorussie.	Membre du Comité central.
T. S. GORBOUNOV	Secrétaire du C. C. du P. C. de Biélorussie.	
B. Gafourovitch GAFOUROV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. du Tadjikistan.	Membre du Comité central.
P. S. OBNOSSOV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. du Tadjikistan.	
S. A. HALIKOV	Secrétaire du C. C. du P. C. du Tadjikistan.	
G. Artemiévitchev AROUTINOV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. d'Arménie.	Membre du Comité central.
Z. T. GREGORIAN	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. d'Arménie.	
B. A. GREGORIAN	Secrétaire du C.C. du P.C. d'Arménie.	
I. R. RAZZAKOV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Kirghisie.	Membre du Comité central.
V. N. TSCHOURKINE	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Kirghisie.	
K. K. KARAKAIEV	Secrétaire du C. C. du P. C. de Kirghisie.	

Nom	Position dans le P.C. de la République fédérale	Position dans le P.C. de l'U.R.S.S. (19° Congrès)
M. Djafar Abassovitch BAGUIROV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. d'Azerbeïdjan.	Membre du Comité central. Membre suppléant du Praesidium du C.C. (jusqu'à la mort de Staline).
V. I. SAMEDOV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. d'Azerbeïdjan.	
J. M. ABDOULAIEV	Secrétaire du C.C. du P.C. d'Azerbeïdjan.	
A. Irmatovitch NIAZOV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. d'Ouzbekistan.	Membre du Comité central.
R. Iefimovitch MELNIKOV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. d'Ouzbekistan.	Suppléant du Comité central.
S. KAMALOV	Secrétaire du C.C. du P.C. d'Ouzbekistan.	
L. Georguievitch MELNIKOV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. d'Ukraine.	Membre du Comité central. Membre du praesidium (jusqu'à la mort de Staline).
A. Ilarionovitch KIRITCHENKO	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. d'Ukraine.	Membre du Comité central.
I. D. NAZARENKO	Secrétaire du C.C. du P.C. d'Ukraine.	
A. Nikolaïevitch IEGOROV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Carélie.	Membre du Comité central.
I. M. PETROV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Carélie.	
N. P. VTOROUCHINE	Secrétaire du C. C. du P. C. de Carélie.	
A. I. SNIETCHKOUS	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Lithuanie.	Membre du Comité central.
V. P. ARONOV	Deuxième secrétaire du C.C. du P.C. de Lithuanie.	
V. I. NIONKA	Secrétaire du C. C. du P. C. de Lithuanie.	
I. CHAIKHMETOV	Premier secrétaire du C.C. du P.C. de Kazakhstan.	Membre du Comité central.
M. A. SOUJIKOV	Secrétaire du C. C. du P. C. de Kazakhstan.	

Les principaux communistes ukrainiens liquidés par Moscou jusqu'en 1939

DES millions d'Ukrainiens ont péri en U.R.S.S. sans que l'on puisse évaluer leur nombre même approximatif. Un jour, on écrira peut-être des volumes entiers sur ces morts anonymes.

Les lignes qui vont suivre sont consacrées exclusivement aux communistes ukrainiens ayant joué un rôle de premier plan en Ukraine soviétique et liquidés sous le régime de Staline.

Pour dresser cette liste macabre, nous nous sommes servis, exclusivement, des sources soviétiques : journaux, revues, livres, brochures... Il est donc évident que notre liste est loin d'être exhaustive. Car combien de communistes ukrainiens ont disparu sans que leur nom ait été mentionné !

Les renseignements que nous donnons ici sont inégaux, tantôt plus abondants, tantôt réduits à

quelques mots : tout dépend des sources soviétiques. Parfois, dans des livres récemment publiés, on voit apparaître des noms de communistes ukrainiens suivis de formules « rituelles » ne laissant aucun doute sur leur sort. Ainsi dans un livre paru à Moscou en 1949 (1), on trouve les noms de Zatonski et de Kossior suivis de la mention « ennemis du peuple », ce qui paraît être un aveu officiel de la « liquidation » de ces personnages.

La raison avouée de la liquidation de tous ces communistes ukrainiens, en règle générale, était la « déviation nationaliste », et certains même ont été accusés de « séparatisme ». Mais autant que l'on puisse en juger d'après les actes officiels, ces communistes n'étaient nullement séparatistes ni nationalistes dans le sens étroit de ces termes : ils souhaitaient simplement une Ukraine soviétique ukrainienne et non pas moscovite.

On emploie ici l'expression générale « liquidation » car on ne connaît pas exactement le sort de ces communistes ukrainiens : ont-ils été fusillés, sont-ils morts en déportation ou ont-ils été affectés à des postes subalternes quelque part en Sibérie ou en Asie Centrale, voire dans l'Extrême Nord ?

Étant donné l'antisémitisme stalinien, nous avons cru utile d'indiquer à côté du nom de certains communistes leur « origine juive ».

Nous nous sommes arrêtés en 1939, car depuis la deuxième guerre mondiale rien ne transparait plus dans les journaux soviétiques sur la liquidation des communistes ukrainiens, ce qui ne veut pas dire qu'elle ait cessé.

1. AKHMATOV L.

Procureur-adjoint du Tribunal Suprême en Ukraine soviétique. Accusateur dans le procès de « L'Union de la libération de l'Ukraine » en 1930.

Ce procès reviendra à plusieurs reprises au cours de cet exposé, il faut donc en dire quelques mots. En mars 1930 eut lieu à Kharkov le procès de 45 représentants de l'*intelligentsia* ukrainienne (savants, hommes de lettres, avocats...). D'après l'acte d'accusation (2), ces représentants de l'*intelligentsia* ukrainienne auraient avoué (3) avoir été « à la solde de l'Etat-major français (4) et avoir voulu restaurer la République Populaire Ukrainienne avec l'aide d'une intervention étrangère. En réalité il s'agissait de faire un véritable « pogrom » de l'*intelligentsia* ukrainienne, car en plus de ces 45 accusés, des milliers d'intellectuels ukrainiens furent alors liquidés.

2. BALITSKI

Commissaire du Peuple à l'Intérieur. Chef de la G.P.U. en Ukraine. Liquidé en 1938.

3. BOBYNSKI VASIL

Né en 1898. Ukrainien de Galicie. Poète et publiciste. Liquidé après 1928.

4. BONDARENKO Mykhailo

Président du Conseil des Commissaires du Peuple en 1937. Avait appartenu à la Jeunesse commu-

(1) A. Likholat. *Razgrom bourjouazno-natsionalisticheskoi Direktorii na Ukraine*. (La débâcle du Directoire bourgeois et nationaliste en Ukraine. En russe), p. 214.

(2) Voir *Spilka vyzvolennia Ukrainy. Stenografichnizvit sudovoho protsesou*. Editions d'Etat ukrainien, I (le seul volume paru), 712 pages. Préfacé par Panas Lioubtchenko dont il sera encore question. (Compte rendu sténographique du procès de l'Union de la libération de l'Ukraine. En ukrainien.)

(3) Depuis que les médecins juifs arrêtés en janvier 1953, ont été libérés en avril 1953, on sait à quoi s'en tenir sur la valeur des aveux au pays des Soviets.

(4) A ce moment-là, la France tenait la place occupée aujourd'hui par les Etats-Unis.

niste ukrainienne. Après avoir été Président du Conseil des Commissaires du Peuple pendant deux mois, fut arrêté, emmené à Moscou, où il disparut.

5. BOUTSENKO P.

Secrétaire du Comité Exécutif soviétique de l'Ukraine en 1925-1927. Liquidé après 1928.

6. CHAKHRAI Vasil

Un des premiers membres du Gouvernement soviétique ukrainien à Kharkov en décembre 1917. Membre de la délégation soviétique ukrainienne à la Conférence de Brest-Litovsk en 1918. Auteur d'un ouvrage « hérétique » qui parut à Saratov en 1919 sous le titre *Que se passe-t-il en Ukraine?* où il critiquait l'attitude du gouvernement de Moscou à l'égard de son pays. Liquidé après 1920.

7. CHLIKHTER Alexandre

Né en 1868. Vieux bolchévik, ami de Lénine. Un des promoteurs du régime soviétique en Ukraine. Représentant politique (ambassadeur) de l'Ukraine à Vienne de 1921 à 1923. Recteur de l'université communiste à Kharkov en 1924. Commissaire du Peuple à l'Agriculture de l'Ukraine soviétique de 1924 à 1926. A dirigé les Affaires Etrangères de l'Ukraine soviétique de 1926 à 1929. Directeur de l'Institut Marx-Lénine à Kharkov en 1929, etc... Liquidé après 1930.

8. CHOUMSKI Alexandre

Né en 1890. Ancien « borotbiste » (aile gauche du parti socialiste-révolutionnaire ukrainien.) (5). Communiste depuis 1918. Un des promoteurs du régime soviétique en Ukraine. Membre du Comité Militaire Révolutionnaire d'Ukraine de 1919 à 1920. Ministre de l'Ukraine à Varsovie en 1922. Commissaire du Peuple à l'Instruction Publique de 1924 à 1926. Liquidé en 1927.

9. CHTCHOUPAK Samylo

D'origine juive. Publiciste et écrivain. Directeur du journal ukrainien de Kiev *Proletarska Pravda*. Liquidé après 1930.

10. DIDOUCHOK Petro

Ukrainien de Galicie. Ancien social-démocrate. Disparu après 1920.

11. HRYNKO (Grinko) Grégoire

Né en 1890. Ancien « borotbiste ». Directeur de la revue ukrainienne paraissant à Kharkov, *Tcher vony chliakh* de 1923 à 1925. Président du « Gosplan » ukrainien en 1926. Président-adjoint du « Gosplan » de l'U.R.S.S. de 1926 à 1929. Fusillé en 1938.

12. IAVORSKI Mathieu

Né en 1885. Ukrainien de Galicie. Membre du gouvernement révolutionnaire soviétique de Galicie en 1920. Directeur de l'Institut Marx-Lénine en 1930. Président de l'*Ukrghlavnaouka* où il joua le même rôle que Pokrovski en Russie. Liquidé en 1934.

13. IOURYNETS Vladimir

Né en 1891. Ukrainien de Galicie. Professeur de sociologie à l'Institut Marx-Lénine de Kharkov. Liquidé en 1934.

(5) Voir Elie Borschak. *L'Ukraine sous le régime soviétique* (1918-1952). Supplément au n° 73 du B.E.I.P.I. 16-30 septembre 1952, p. 4.

14. IRTCHAN Miroslav

Né en 1896. Ukrainien de Galicie. Pseudonyme de Babiouk. Poète, auteur dramatique et écrivain. Auteur d'un ouvrage remarquable en ukrainien, *La tragédie du 1^{er} Mai* (6) que l'on peut comparer à *Cavalerie rouge* de Babel. A milité dans le parti communiste du Canada, puis est rentré en Ukraine soviétique en 1927. Liquidé en 1934.

15. KALIOUJNY Naoum

Ukrainien d'origine juive. Ancien « borotbiste ». Conseiller à l'Ambassade de l'URSS à Prague entre 1926-1928. Liquidé en 1930 à la suite de la publication du livre de Tcherniak dont il sera parlé plus bas.

16. KASSIANENKO Eugène

Journaliste. Directeur des *Visti*, organe officiel du gouvernement soviétique ukrainien. Liquidé après 1930.

17. KHVYLIA André

Né en 1898. D'origine juive. Publiciste, critique et homme de lettres. Chef de la propagande au Comité Exécutif du Parti communiste d'Ukraine en 1934. Arrêté le 4 octobre 1937 comme « ennemi du peuple ».

18. KHVYLOVY Nicolas

Pseudonyme de Fitilev. Né en 1893. Romancier et critique littéraire, ancien combattant de l'Armée rouge. Partisan de l'orientation occidentaliste en littérature ukrainienne. S'est suicidé le 15 mai 1933 en signe de protestation contre la collectivisation forcée en Ukraine (7).

19. KLYMENKO

Secrétaire du Comité Central du Parti communiste ukrainien en 1926. A disparu en 1928.

20. KORIAK Vladimir

Né en 1899. D'origine juive. Critique littéraire. Auteur d'une fameuse histoire de la littérature ukrainienne. Liquidé après 1933.

21. KOSSIOR Stanislas

Né en 1889. Un des secrétaires du Parti communiste ukrainien en 1919. De 1925 à 1938 secrétaire du Parti communiste de l'URSS et *homo regius* de Staline en Ukraine. Liquidé en 1938. (Ne pas confondre avec son frère, un des leaders avec Sapronov, de la tendance communiste dite du « Centralisme démocratique », et qui fut envoyé en disgrâce à Paris à la *Banque Commerciale pour l'Europe du Nord*, avenue de l'Opéra. Egalement liquidé par ordre de Staline.)

22. KOTSIUBYNSKI Iouri

Né en 1897. Fils du célèbre écrivain ukrainien Michel. Président du premier Conseil des Commissaires du Peuple à Kharkov, formé le 11 décembre 1917. En 1918 Commissaire du Peuple à la Guerre pour l'Ukraine soviétique. Ambassadeur d'Ukraine à Vienne, conseiller à l'Ambassade de l'URSS à Varsovie. Un des promoteurs du régime soviétique en Ukraine. Liquidé après 1930.

(6) New-York, 1923, p. 163.

(7) Voir Elie Borschak. *L'Ukraine sous le régime soviétique* (1918-1952). Supplément au n° 73 du *B.E.I.P.I.*, 16-30 septembre 1952, p. 7.

23. KOULIK Ivan

Né en 1897. D'origine juive. Emigré aux Etats-Unis, rentra en Ukraine après la révolution de 1917. Commissaire aux Affaires Nationales du premier gouvernement soviétique d'Ukraine. De 1925 à 1927, conseiller à l'Ambassade de l'URSS à Ottawa. En 1927 revint en Ukraine où il dirigea les Affaires Etrangères. Publiciste et poète. Auteur d'une histoire de la révolution en Ukraine publiée en 1921 à Kharkov et d'un recueil de poésies paru à la même date. Liquidé après 1936.

24. LAKYZA Ivan

Critique littéraire. Rédacteur au journal ukrainien de Kiev *Proletarska Pravda*. Liquidé en 1930 à la suite de la publication du livre de Tcherniak dont il sera question plus bas.

25. LIOUBTCHENKO Panas

Accusateur public dans le procès de « L'Union de la libération de l'Ukraine » en 1930 au moment où il était président du Comité Exécutif de la région de Kiev. Un des promoteurs du régime soviétique en Ukraine. Président du Conseil des Commissaires du Peuple en 1937, il se suicida en signe de protestation contre l'emprise de Moscou.

26. MAXIMOVTCH Carlo

Né en 1890. Ukrainien de Galicie. Ancien « borotbiste ». A dirigé entre 1924 et 1926 les Affaires Etrangères à Kharkov. Liquidé en 1927 avec Choumski « pour déviation nationaliste dans le parti communiste de l'Ukraine occidentale (Galicie) ». Au procès de Moscou, le 4 mars 1938, Hryanko, c'est-à-dire Grinko en russe (voir ci-dessus), avoua avoir été en relation avec Maximovytch « un des chefs d'une organisation contre-révolutionnaire en Ukraine » (8).

27. MANOUILSKI Dmytro

Né en 1883. Fils d'un prêtre de Volhynie. A résidé à l'étranger comme émigré de 1907 à 1917. Commissaire aux Affaires Etrangères de l'Ukraine de 1920 à 1921 et en même temps vice-président du Conseil des Commissaires du Peuple. A travaillé au Komintern de 1921 à 1944, puis devint ministre des Affaires Etrangères de l'Ukraine. Président de la délégation ukrainienne à l'O.N.U. de 1945 à 1950. Disparu en 1952 (9).

28. MAZOURENKO Semen

Né en 1886. Ancien membre du parti social-démocrate ukrainien. En 1905 a été l'organisateur de l'Union Panrusse des paysans. Membre du Collège du *Gosplan* ukrainien de 1925 à 1929. Liquidé après 1930.

29. MYKHAILYK

Commissaire-adjoint du Peuple à la Justice en Ukraine soviétique depuis 1928. Avocat général au procès de « L'Union de la Libération de l'Ukraine » en 1930. Liquidé après 1930.

(8) Nous indiquons le nom de Grinko selon la transcription russo-française parce que cet économiste a été très connu en tant que Grinko : le parti communiste français, notamment, a publié en 1930 à son *Bureau d'Editions* l'ouvrage de G. Grinko intitulé *Le Plan Quinquennal*, dont tous les commentateurs communistes spécialisés ont fait grand cas.

(9) Bien que le présent exposé s'arrête à 1939, exception a été faite pour D. Manouïlski, vu l'importance du personnage. Voir à son sujet l'article du *B.E.I.P.I.* n° 56, p. 9 : *Disparition de deux Diplomates soviétiques.*

30. MYKYTENKO Ivan

Né en 1897 en Volhynie. Médecin, écrivain et auteur d'œuvres dramatiques. Président de l'Union Pan-ukrainienne des Ecrivains Prolétariens. Liquidé après 1936.

31. PAOUKA

Chef d'état-major de la circonscription militaire de Kiev. Liquidé en 1937 lors de la « purge » dans le haut commandement soviétique (Toukhatchevski, Iakir, etc.)

32. PETROVSKI Grégoire

Né en 1877. Vieux bolchévik, ami de Lénine. Membre de la 4^e Douma et leader de la fraction bolchéviste. Commissaire du Peuple à l'Intérieur de la République Soviétique Russe (RSFSR) en 1917. Président du Comité Exécutif de la République Soviétique Ukrainienne (Chef de l'Etat ukrainien) de 1919 à 1937. Liquidé en 1938 pour « déviation nationaliste ».

33. PIDDOUBNY Grégoire

Pseudonyme de Tolmatchiv. Après avoir assassiné un gouverneur en Ukraine, s'était enfui en Australie où il séjourna jusqu'en 1917. Publiciste et journaliste. Ancien collaborateur de la *Rada*, journal ukrainien de Kiev, qui paraissait sous le régime du tsar. Membre du Parti communiste ukrainien depuis 1919. A été attaché à la Légation soviétique à Vienne jusqu'en 1927 où il s'occupa des affaires de Bukovine et de Bessarabie. De 1927 à 1929, chef de l'UKRGLAVLIT, censure en Ukraine soviétique. Liquidé après 1930.

34. PIONTEK Luciana

Epouse de Ivan Koulik (voir n° 23). Poète. Liquidée après 1936.

35. POLOTSKI Alexandre

Ancien « borotbiste », organisateur des coopératives d'Ukraine. Directeur de la « Narodny bank », banque soviétique à Paris, de 1925 à 1927. Président de la Société Ukrainienne des relations avec l'étranger à Kharkov, de 1927 à 1929. Conseiller à l'Ambassade soviétique de Prague de 1929 à 1931. Rappelé à Kharkov et liquidé en 1932.

36. POLOZ Nicolas

Ancien « borotbiste ». Membre de la Rada Centrale. Membre de la délégation de la Rada Centrale à la conférence de Brest-Litovsk en 1918. Membre du Parti communiste ukrainien depuis 1920. Commissaire du Peuple aux Finances jusqu'en 1929. Liquidé après 1933.

37. POPOV Nicolas

Membre du Comité Central du Parti communiste ukrainien de 1929 à 1931. Au procès de Moscou, en mars 1938, Hryenko (voir ci-dessus) déclara que Popov appartenait au groupe de A. Choumski (voir ci-dessus). Liquidé en 1938.

38. PORAIKO Vasil

Né en 1892. Ukrainien de Galicie. Commissaire du Peuple à la Justice et procureur général de l'Ukraine soviétique de 1927 à 1929. Liquidé après 1930.

39. PRYKHODKO Antoine

Ancien « borotbiste ». Commissaire-adjoint du Peuple à l'Instruction Publique de 1927 à 1930. A été président au procès de « L'Union pour la libé-

ration de l'Ukraine » en 1930. Liquidé bientôt après.

40. RITCHYTSKI André

Ancien membre du parti social-démocrate ukrainien. Membre du Parti communiste ukrainien depuis 1924. Publiciste et écrivain sous le pseudonyme « Anatole Pisotski ». Liquidé en 1934. Un des crimes imputés à Ritchytski (cf. *Le Communiste*, de Kharkov, du 11 mars 1934) était d'avoir donné, dans son édition du *Kobzar* de Chevtchenko (publié par les Editions d'Etat à Kharkov en 1932) une note sur G. Washington « fondateur et président des Etats-Unis ».

41. SKRYPNYK Nicolas

Né en 1872. Vieux bolchévik et ami de Lénine. Un des promoteurs du régime soviétique en Ukraine. Commissaire du Peuple à l'Inspection ouvrière et paysanne en Ukraine soviétique en 1920. Commissaire du Peuple à la Justice en 1922. Commissaire du Peuple à l'Instruction Publique de 1927 à 1932. Vice-président du conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine, membre du Comité Central du Parti communiste de l'URSS, etc... Auteur d'un ouvrage connu en ukrainien sur la *Théorie de la lutte de deux cultures*, réédité à plusieurs reprises par les Editions d'Etat ukrainien. S'est suicidé le 7 juillet 1933 en signe de protestation contre la terreur en Ukraine (10).

42. TCHERNIAK Eugène

Ukrainien de Galicie. Haut fonctionnaire dans l'industrie cinématographique de l'Ukraine soviétique. Les Editions d'Etat ukrainien ont publié en 1929 son ouvrage : *Lettres de pays étrangers*, auquel la critique soviétique fit le reproche d'avoir passé sous silence « la lutte des classes ». Liquidé en 1930 avec d'autres communistes ukrainiens.

43. TCHOUBAR Oulas

Né en 1896. Président du Conseil ukrainien de l'économie nationale de 1920 à 1922. Président du Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine soviétique de 1923 à 1933. Liquidé en 1934.

44. VOLOBOUV Mykhaïlo

Publiciste connu par sa critique de la politique économique de Moscou en Ukraine. Auteur d'un article retentissant : *Sur le problème de l'économie ukrainienne*, (*Bilchovyk Ukrainy*, 1928). Liquidé en 1929.

45. ZATONSKI Vladimir

Né en 1888. Professeur à l'Ecole polytechnique de Kiev. Un des promoteurs du régime soviétique en Ukraine. Premier Commissaire du Peuple à l'Instruction publique dans le Gouvernement soviétique de Kharkov en décembre 1917. Membre du Conseil révolutionnaire militaire de l'Ukraine en 1919. Président du gouvernement révolutionnaire soviétique de Galicie en 1920. Commissaire du Peuple à l'Instruction ouvrière et paysanne en 1929. Commissaire du Peuple à l'Instruction Publique en 1936, etc... Liquidé en 1938.

✱

(Enfin, comment ne pas mentionner la condamnation et la liquidation de Christian Racovski, qui n'était pas Ukrainien mais dont Lénine avait fait le Président du Conseil des Commissaires du Peuple d'Ukraine?).

(10) Voir Elie Borschak *L'Ukraine sous le régime soviétique* (1918-1952). Supplément au n° 73 du *B.E.I.P.I.*, 16-30 septembre 1952, p. 7.

Au sujet de l'école léniniste internationale

Les pages que nous publions ici sont extraites de souvenirs, encore inédits, d'un ancien militant communiste français, qui fut lui-même élève à l'école léniniste. On comprendra que nous ne donnions pas son nom. Mais nous pouvons garantir à nos lecteurs l'authenticité de son témoignage, qui apporte une contribution du plus grand intérêt à l'étude d'un sujet très mal connu encore, et pourtant d'une importance capitale : celui de la formation par le Komintern et les partis communistes des « révolutionnaires professionnels ».

moignage, qui apporte une contribution du plus grand intérêt à l'étude d'un sujet très mal connu encore, et pourtant d'une importance capitale : celui de la formation par le Komintern et les partis communistes des « révolutionnaires professionnels ».

L'ÉCOLE léniniste internationale fut fondée en 1927, par décision de la direction du Komintern prise sur l'initiative de la délégation russe. Il s'agissait de réunir à Moscou, dans une école fermée et même secrète, des militants choisis avec soin dans les partis communistes des principaux pays afin de leur donner une formation bolchévique, doctrinale et politique, supérieure.

Primitivement, le stage à l'école devait être assez long. On prévoyait deux ans sans que les étudiants retournent dans leur pays. Mais seule, la première promotion d'élèves accomplit ce stage de 1927 à 1929. Par la suite, les stages furent raccourcis et ramenés à un an ou quatorze mois.

Cette école léniniste internationale n'était pas dirigée par le Komintern. Elle était entièrement entre les mains du Parti communiste de l'U.R.S.S. Sa directrice, une Russe, la camarade Kirsanova, relevait beaucoup plus du Secrétariat russe que de celui du Komintern. Toute la gestion administrative de l'école était russe. Les professeurs aussi étaient presque tous des Russes ou des étrangers naturalisés et membres du Parti communiste soviétique.

Cette vaste institution occupait un très grand bâtiment contigu à l'ambassade de Pologne à Moscou, spécialement construit pour l'école et conçu selon les principes architecturaux de Le Corbusier qui faisaient fureur, à l'époque, parmi la jeune école soviétique d'architecture. Tout était très clair. Grandes salles pour les cours et les réfectoires, en ocre pâle ; petites chambres à deux lits pour les étudiants. Mais dès notre première visite, nous fûmes frappés par le peu de place concédé aux soins d'hygiène et de propreté. De tout petits lavabos, peu de cabinets, pas de salle de bains. On nous affirma que cet « oubli » serait corrigé et que des douches seraient bientôt installées. Mais la promesse ne devait pas être tenue.

L'école était divisée en sections régionales : la section de langue française pour les étudiants originaires de pays parlant notre langue, avec, en plus, pendant un certain temps, des étudiants italiens et espagnols ; la section de langue allemande qui comprenait quelques élèves allemands, des Tchèques, des Hongrois, des Polonais, des Hollandais ; la section de langue anglaise avec quelques étudiants anglais, américains, canadiens, australiens et même sud-africains ; enfin la section de langue russe avec la mosaïque balkanique et balte.

Chaque section avait un responsable qui assurait la liaison avec la directrice de l'école et aussi en principe, avec le secrétariat régional correspondant au Komintern.

Le programme de l'école comportait l'étude de l'économie politique à la lueur de la doctrine marxiste-léniniste, l'histoire du mouvement ouvrier international et de la lutte de classes, l'histoire du parti bolchevik et de la révolution russe, les buts, les principes, la stratégie et la tactique de l'Internationale communiste, les méthodes d'organi-

gation et de propagande et le travail d'organisation des P.C., le problème de l'insurrection et la technique politico-militaire de l'action communiste, l'action légale et le travail clandestin illégal des communistes, le travail syndical et les diverses formes d'activité de masses, enfin l'étude de la langue russe.

Ce travail était réalisé sous la forme de cours-conférences et de répétitions avec devoirs écrits et réponses aux questions-tests.

En plus de cette partie théorique, les étudiants étaient astreints à des travaux pratiques tels que : élaboration de tracts, affiches, journaux, discours de propagande.

Enfin, périodiquement, les délégués des partis, présents à Moscou, allaient à l'école pour informer les étudiants de la situation et du travail de leur parti.

Tous les six mois, les étudiants partaient pour accomplir un stage d'un mois dans une usine soviétique en province.

Tous les étudiants, à de rares exceptions près, vivaient sous le régime de l'internat absolu. Dès leur arrivée à l'école, ils abandonnaient leur véritable identité et recevaient un pseudonyme sous lequel ils accomplissaient tout leur stage. Il était absolument interdit de se souvenir, à l'école, du véritable nom de l'étudiant. Les étudiants étaient nourris et couchés à l'école. Les Français recevaient 25 roubles par mois, ce qui représentait à peu près le 1/8 du salaire d'un ouvrier qualifié de cette époque.

Quelques élèves

L'institution fonctionna, semble-t-il, de 1927 à 1936. Le Parti communiste français envoya en 1927 une sélection d'une vingtaine d'étudiants.

Parmi ceux-ci, il y avait *Paul Marion*, qui fut en 1941 ministre de l'Information à Vichy ; *Puech*, plus connu sous le nom de Parsal, comme secrétaire de la Fédération des travailleurs agricoles de la C.G.T. et député communiste de Saint-Maur, dans la banlieue parisienne (Parsal est présentement un des dirigeants de la Confédération des syndicats indépendants) ; *Beaugrand*, dirigeant du syndicat de la Boucherie parisienne, qui fut par la suite maire de Gentilly (décédé après avoir rompu avec le Parti) ; *Lucien Mathieu*, tueur de bestiaux à La Villette, membre de la direction de la Région parisienne du Parti, qui, lui aussi, a rompu depuis 1929 avec le communisme ; *Juin*, chauffeur de taxi, militant syndical, qui après son stage à l'école devint trotskiste et au cours des dernières années fit du journalisme social dans la presse parisienne. *Marius Magnien* accomplit son stage de deux ans et devint rédacteur de politique extérieure à *l'Humanité*, où il fut l'adjoint de Gabriel Péri. (Il est toujours à *l'Humanité*). Au cours de son séjour à l'école, il fit la connaissance d'une institutrice russe avec laquelle il se maria ; mais il eut des difficultés considérables pour obtenir du

gouvernement soviétique l'autorisation de faire sortir sa femme de Russie pour pouvoir vivre avec lui à Paris.

En dehors de cette première sélection, le Parti communiste français envoya, au cours des années qui suivirent, environ quinze élèves par promotion. Il y eut quatre ou cinq promotions et envois d'étudiants de 1929 à 1936, en dehors de la première dont nous venons de parler.

Parmi les promotions en question, il faut citer comme étudiants notables : *Henri Barbé*, du fameux « groupe policier Barbé-Celor », qui devait être écarté plusieurs années plus tard de la direction du parti français et qui suivit Doriot au P.P.F. ; *Waldeck Rochet*, l'actuel responsable agraire du Bureau politique, qui fut le meilleur étudiant du stage 1929-1930 ; *Auguste Gillot*, actuellement maire stalinien de Saint-Denis ; *Auguste Havez*, qui fut, en 1936, secrétaire administratif du groupe parlementaire communiste mais qui est surtout un spécialiste du travail clandestin ; *Airoldi*, qui fut député de Lyon, membre du Comité central et dirigeant régional du Rhône, relevé de toutes ses fonctions en 1950 pour insuffisance de vigilance à l'égard du « tilsisme » ; *Moine*, qui fut responsable régional des Basses-Pyrénées mais semble maintenant disparu de l'action ; *Uni*, qui fut responsable régional de Nancy et a quitté le Parti depuis 1937 ; *Peronnet*, qui fut conseiller général de l'Aube et responsable de cette région mais a rompu avec le Parti depuis 1936 ; *Oscar Mériaux*, qui devint après son stage en 1931 dirigeant du Parti en banlieue parisienne et adjoint au maire de Stains (Seine), puis quitta le Parti en 1937 ; *Roger Boudon*, qui fut dirigeant responsable de l'action antimilitariste en 1935 mais qui, lui aussi, a rompu avec le Parti.

Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé pour les P.C. des autres pays, mais en ce qui concerne le P.C. français, sur la centaine d'élèves que comprirent les cinq ou six promotions d'étudiants envoyés à l'école de 1927 à 1936, il reste tout au plus dans le Parti actuellement dix anciens étudiants. Tous les autres ont rompu — avec ou sans éclat — et ont quitté le Parti communiste. Ce déchet énorme est impressionnant.

Théorie et réalité

Deux anecdotes très caractéristiques expliqueront, dans une certaine mesure, l'état d'esprit que rapportaient la plupart des étudiants après leur long stage à l'école et en Union soviétique.

Le premier incident eut lieu à Moscou, dans l'école.

Au cours des six premiers mois de stage, en 1930, les étudiants avaient beaucoup « potassé » les problèmes d'économie politique, en particulier celui de l'accumulation socialiste en U.R.S.S. Tous les étudiants avaient été vivement frappés par l'étude des différences entre le caractère capitaliste de l'accumulation en régime bourgeois et le caractère socialiste de l'économie planifiée soviétique. Des discussions précises avaient eu lieu sur le salaire, la plus-value, le profit en U.R.S.S. et dans les autres pays.

Tout alla très bien jusqu'au moment où les étudiants allèrent dans une usine russe de province pour y faire leur stage pratique. Là, ils prirent un contact direct avec la gestion concrète et réelle d'une usine « socialiste » et en même temps ils connurent la vie sociale authentique des ouvriers et des familles russes.

Au retour à l'école, une discussion violente et passionnée commença au sein du groupe français, non plus sur les différences entre le régime capitaliste et celui de l'U.R.S.S., mais bien sur la différence entre les cours théoriques concer-

nant le caractère socialiste de l'accumulation du capital en U.R.S.S. et la réalité vécue dans l'usine dont les étudiants venaient. La majorité des élèves exprimaient leur déception devant la réalité révélée par le contact direct avec les ouvriers russes et le système d'exploitation qu'ils subissaient. Un seul étudiant tenait ferme et réagissait contre tous les autres : c'était *Waldeck Rochet*, qui allait jusqu'à nier les faits rapportés par ses camarades.

Le deuxième incident eut lieu dans une promotion suivante.

Les étudiants français avaient été envoyés pour un stage d'un mois dans une usine mécanique de Toula. Là, ils avaient été placés à côté des ouvriers russes et travaillaient chacun avec un Russe, soit à l'établi, soit sur une machine-outil.

Quelques jours s'étaient passés sans incident quand *Peronnet*, un des étudiants, fit appeler ses camarades ainsi que l'interprète. *Peronnet* était un ouvrier parisien extrêmement qualifié et professionnellement un tourneur-mécanicien remarquable. Il était placé aux côtés d'un ouvrier tourneur russe d'une trentaine d'années et travaillait avec lui. Le tour sur lequel ils travaillaient tous deux « cylindrait » une assez grosse barre d'acier. Or, le tour vibrait terriblement et le travail était mauvais. L'outil, au lieu de cylindrer proprement et d'une manière unie, provoquait des espèces de striures et de quadrillés inadmissibles. *Peronnet* alors expliqua que, voyant ce mauvais travail, il avait fait expliquer au Russe qu'il ne fallait pas continuer ainsi et qu'on pouvait rectifier cela très vite. Par l'intermédiaire de l'interprète, *Peronnet* démontra à l'ouvrier russe qu'il suffisait de faire tourner la barre à l'envers et de retourner l'outil pour que, la pièce ayant plus d'assise, les vibrations cessent. Mais l'ouvrier expliqua que c'était impossible de faire tourner la pièce à l'envers.

Peronnet, qui commençait à s'énerver un peu, arrêta alors la machine, descendit la courroie qui transmettait du plafond la rotation au tour, la démontra, puis la croisa, ce qui fit évidemment tourner la machine en sens inverse.

A ce moment, l'ouvrier russe se signa et dit, dans sa langue : « Tchort ! » — ce qui voulait dire : « Le Diable ! ». Cet ouvrier appelait *Peronnet* le Diable parce qu'il avait, par un procédé connu de tous les ouvriers français, fait tourner la machine à l'envers.

Le soir, à la réunion des étudiants, *Peronnet* ne cacha pas son étonnement et même son indignation devant l'état arriéré des ouvriers russes. De là surgit toute une discussion sur la différence entre les ouvriers français et les ouvriers russes. Et *Peronnet*, appuyé par un certain nombre d'autres, n'hésita pas à affirmer qu'il ne voudrait pas travailler ni vivre dans les conditions qui étaient celles des ouvriers russes.

Ce deuxième incident, minime en lui-même, fit plus de ravages dans la foi et les espoirs des étudiants que tous les autres arguments.

Outre les déceptions, se posait le problème des familles restées en France, sans ressources. L'aide à ces familles n'avait pas été examinée. Or, les étudiants français posaient ces questions. Ils demandaient soit que le Parti ou l'Internationale vienne en aide aux familles, soit qu'on leur permette de travailler ou d'envoyer une partie de l'indemnité qu'ils touchaient à leurs parents.

Jamais on ne put obtenir de décision officielle sur cette question. Dans certains cas graves, le Komintern envoya quelques indemnités ; mais aucun statut ne fut adopté. Le Parti, à la demande des étudiants, décida d'accorder une indemnité aux familles qui en auraient besoin ; mais cette décision ne fut suivie d'aucune application sérieuse. Et cette situation aggravait encore l'état d'esprit des étudiants...

Le cas de Waldeck Rochet

Le cas de Waldeck Rochet est caractéristique.

En 1930, il part à Moscou — ce que dissimule soigneusement la propagande du Parti communiste et les biographies officielles. Celles-ci présentent W. Rochet comme un produit de la terre de France, un paysan authentique du Morvan traditionnel, un militant uniquement préoccupé de la défense des intérêts des paysans français. En réalité, W. Rochet n'est qu'un communiste entièrement formé par Moscou et par l'appareil russe de l'ancien Komintern.

Toutes ses connaissances, tout son pseudo savoir sur les problèmes agraires, sa dialectique et ses petites qualités de propagandiste et de démagogue faussement campagnard, Waldeck Rochet les doit au fait qu'il fut, de 1930 à 1932, un élève à l'école léniniste internationale siégeant à Moscou. Au cours de ce long stage, non seulement W. Rochet fut ce que les Russes appelaient le plus brillant des élèves, mais aussi le chef responsable du groupe des élèves français de l'école léniniste et, à ce titre, il fit régner une discipline infernale au sein de ce groupe.

Il n'hésitait pas à dénoncer aux dirigeants

russes de l'école ses propres camarades français lorsque ceux-ci, au contact de la vraie réalité soviétique, manifestaient des étonnements, des divergences ou du mécontentement devant ce que révélait la vie pratique et quotidienne des travailleurs russes.

Plusieurs crises éclatèrent dans ce groupe d'élèves français de l'école léniniste, toutes motivées par la contradiction éclatante constatée par les élèves entre l'enseignement théorique que leur donnait l'école et ce qu'ils constataient eux-mêmes dans leurs contacts avec le peuple russe.

Au cours de ces crises, et bien que W. Rochet approuvât au fond de lui-même les réactions de ses camarades, il prit toujours servilement parti contre eux au profit des dirigeants russes. D'ailleurs, sur 24 élèves de la promotion de W. Rochet, cinq seulement sont demeurés aujourd'hui membres du Parti... Les dix-neuf autres ont, depuis des années, quitté le P.C.

Un jour, à l'école léniniste, W. Rochet osa déclarer, dans un moment d'épanchement, à un élève français de Brest représentant les organisations communistes bretonnes : « *Si nous racontions ce que nous voyons ici aux ouvriers français, ils nous lanceraient des pommes cuites... Mais nous sommes dans le coup, et obligés d'y rester.* »

Le communisme en Malaisie depuis la guerre

Il était difficile au Parti communiste malais, presque entièrement composé de Chinois, de travestir en insurrection nationale son activité révolutionnaire, comme le fait le Viet Minh en Indochine. Aussi les communistes de Malaisie songèrent-ils d'abord à mettre la main sur le mouvement ouvrier afin de bouleverser l'économie par des grèves incessantes.

La période syndicale

La législation syndicale avait été introduite en Malaisie en 1941, mais par suite de l'invasion japonaise elle n'avait jamais été appliquée. Pendant l'hiatus de quelques semaines entre la capitulation japonaise et le retour des Anglais, les guerilleros communistes chinois sortirent de la jungle et créèrent un grand nombre de syndicats fantoches dans toutes les professions — depuis les mineurs jusqu'aux danseuses de cabaret — qui étaient en fait des cellules communistes. La nature véritable de ces syndicats communistes fut révélée par le rapport de la mission syndicale Awbery et Dalley, envoyée en Malaisie par le secrétaire d'Etat britannique aux Affaires coloniales, au début de 1948, pour enquêter sur le mouvement syndical. Selon ce rapport, aucun des syndicats communistes n'était :

« *le moins du monde représentatif ni démocratique, et il a été établi de façon concluante, en ce qui concerne tant leur activité que les hommes investis de fonctions, qu'il ne s'agissait que de porte-parole du Parti communiste malais. Leur organisation était bien éprouvée et puissante, ils avaient de l'argent ainsi que des contacts avec d'autres pays qui leur fournissaient en abondance une propagande efficace du genre populaire.* »

L'activité de ces syndicats fut dirigée tout

d'abord par l'Union générale du Travail et, plus tard, par la Fédération Syndicale pan-malaise et la Fédération Syndicale de Singapour. Parlant de ces organismes, le rapport Awbery et Dalley précisait :

« *Les fédérations désavouent le communisme, mais leurs méthodes sont celles des communistes dans le monde entier ; elles maintiennent le contact avec les organisations communistes en Malaisie, Chine, Australie, Inde et ailleurs ; elles travaillent conformément aux directives communistes et accueillent à leur tribune des orateurs communistes.* »

Le rapport décrivait aussi la façon dont un authentique mouvement de résistance de jeunes Malais devint une « forcerie » du communisme, et il poursuivait :

« *Une fois dans la jungle, ils se trouvaient dans une véritable forcerie du communisme. Chaque contrôle était une cellule communiste, avec un commandant militaire et un commandant politique conformément aux lignes approuvées, et pendant les quelque trois ans qu'ils passèrent dans la jungle, ces jeunes gens... reçurent une instruction communiste complète. L'objet franchement avoué de cette instruction était de préparer l'instauration en Malaisie d'une république communiste. Les méthodes employées comprenaient assez naturellement, comme objectif de première importance, l'infiltration dans tous les mouvements syndicaux et lieux de travail. Au moment où l'administration militaire anglaise prit les choses en main, en septembre 1945, ils avaient installé des « cellules » baptisées « syndicats » pour chaque catégorie de travail et de travailleurs — depuis les mineurs et les ouvriers du caoutchouc jusqu'aux danseuses de cabaret. — Aucun de ces syndicats n'était le moins du monde représentatif ni démocratique.* »

L'appel à la révolte nationale

Mais pendant que la mission Awbery-Dalley enquêtait sur le mouvement syndical en Malaisie, une nouvelle tactique communiste pour l'Asie était élaborée à Calcutta, où avait lieu une conférence patronnée conjointement par la F.M. J.D. et l'Union Internationale des Étudiants (U. I.E.), et à laquelle assistaient des délégués communistes d'Europe, de Russie et d'Asie, la Malaisie y compris. Cette conférence des jeunes d'Asie fut la première tribune pour la propagande ouverte en faveur de la nouvelle « lutte pour la libération ». Un article paru dans le journal du Kominform le 1^{er} novembre 1948 avait décrit cette nouvelle politique, plus vigoureuse, sous le titre « *Les forces révolutionnaires du monde se rassemblent pour combattre l'agression impérialiste.* » Cette nouvelle phase était une conséquence de l'avance communiste en Chine et il n'est guère douteux qu'elle n'eût pour origine une décision prise par le Kremlin en 1947. C'est cette même année que fut fondé le Kominform, et Jdanov, dans le rapport en quelque sorte constitutif du nouvel organisme avait non seulement montré la division du monde en deux camps irrémédiablement hostiles, et donné des instructions aux communistes européens, mais aussi appelé les peuples coloniaux à la révolte contre leurs « oppresseurs ».

La décision, prise à Moscou, fut appliquée en Asie et, après une dernière tentative avortée, en avril 1948, pour immobiliser la navigation à Singapour en organisant des grèves dans la zone de Harbour Board, les chefs syndicaux communistes détruisirent leurs papiers et s'enfuirent dans la jungle. Dès lors une nouvelle phase de la lutte commençait : les attaques armées et les actes de terrorisme se multiplièrent, au point qu'il fallut décréter l'état d'exception dans toute la Fédération en juin 1948.

« Le 1^{er} février 1949, annonçait le 24 juin 1952 l'agence de presse de la Chine nouvelle, le quartier-général de l'armée malaise de libération nationale fut mis en place pour unifier le commandement des forces populaires armées dans toute la Malaisie. Il se donna nettement pour but de constituer un front national uni contre l'Angleterre, de soutenir la guerre révolutionnaire nationale contre l'Angleterre, et de lutter pour la victoire de la libération nationale malaise. »

L'organe du Kominform publiait, le 27 janvier 1950, un plan pour les « *mouvements de libération nationale* » dans les pays coloniaux et protégés. La politique nationale léniniste-stalinienne, déclarait-il, « *continue à donner une puissante impulsion et un appui aux peuples coloniaux dans leur lutte. Le combat mené sans relâche par l'U.R.S.S. et les démocraties populaires contre l'impérialisme anglais et américain apporte une aide décisive aux peuples coloniaux, auxquels il est conseillé de suivre l'exemple de la Chine. La condition décisive de la victoire est la formation d'armées populaires de libération, sous la direction du Parti communiste, qui sont la principale forme du mouvement de libération en Malaisie. Il faut créer un large front national uni, ayant à sa tête le Parti communiste, parti armé de la doctrine marxiste-léniniste. L'alliance de la classe ouvrière avec les paysans doit être renforcée par la lutte pour la réforme agraire. Les plans des impérialistes doivent être dénoncés, comme doit l'être aussi la trahison de la réaction qui collabore avec les impérialistes. Les partis communistes des pays métropolitains ont le devoir de se rallier au soutien des peuples révolutionnaires* »

des pays coloniaux et protégés, car c'est de cette solidarité que périra l'impérialisme. »

Cette directive avait été exposée par Liu Chao-Chi dans l'allocution qu'il prononça, en qualité de vice-président en ouvrant la conférence de la F.S.M. à Pékin, en novembre 1949. Le but le plus important de la conférence, déclara-t-il, était de s'opposer à l'impérialisme et de lutter pour l'indépendance nationale et la démocratie populaire. Avec l'aide de l'Union Soviétique et des nouvelles démocraties, le mouvement de libération nationale ne s'arrêterait pas avant la victoire complète. On avait l'exemple de la grande victoire du peuple chinois. Le prolétariat devait créer un large front uni.

Li Li-San soumit à la conférence un rapport donnant des détails sur les méthodes employées pour obtenir la victoire en Chine : création d'un front uni, révolution armée, infiltration dans toutes les organisations autorisées par la loi, mouvement de résistance légal allié au travail révolutionnaire secret, et acceptation des directives de la théorie révolutionnaire du marxisme et du léninisme. Sans l'appui de l'Union Soviétique, dit-il, et sans les conditions internationales créées par l'activité et la politique soviétiques, le peuple chinois n'aurait pu obtenir la victoire.

On trouve un écho de cette politique dans un document, en date du 1^{er} mai 1949, publié par le Comité central du Parti communiste malais :

« 1. — *Compatriotes de toutes les races et de toute la Malaisie, unissez-vous*

« 2. — *Formez un front national uni contre les Anglais.*

« 3. — *Persévérez dans la guerre nationale révolutionnaire contre les Anglais.*

« 4. — *Chassez l'impérialisme anglais de Malaisie.*

« 5. — *Instaurez une république populaire démocratique de Malaisie.*

« 6. — *Vive la guerre malaise d'émancipation nationale.* »

En mai 1950, le Parti communiste malais publia son programme, « *pour lequel est conduite la guerre populaire* ». Ce programme stipule que toutes les terres devront être remises aux paysans et aux coopératives agricoles ; que les capitaux étrangers devront être confisqués par l'Etat, qui aiderait les petits et moyens capitalistes de Malaisie ; et qu'un nouveau système fiscal serait introduit pour aider la production locale.

Le rôle du mouvement de la paix

Le lien entre les mouvements de libération nationale et le mouvement de la « paix » fut mis en lumière par l'organe du Kominform le 31 août 1951. « *La paix, ce puissant et irrésistible mouvement du jour, a pour force qui le cimentera et pour avant-garde militaire la classe ouvrière conduite par les partis communistes. Les peuples des pays coloniaux et protégés, alliant étroitement la lutte pour un pacte de la paix à la lutte pour leur indépendance nationale, pour la fin des criminelles guerres de rapines menées par les impérialistes contre les peuples pacifiques de Malaisie, constituent une force puissante dans la lutte pour la paix.* »

Le Conseil mondial de la Paix, réuni à Berlin en février 1951, demanda la fin de la guerre en Malaisie et la signature d'un pacte à cinq. A la

réunion de la F.S.M. tenue à Berlin en novembre 1951, le secrétaire général promit un soutien sans réserve à tous les peuples d'Asie qui, dit-il, étaient résolus à construire leur propre avenir.

Le mouvement de la paix fut évidemment soutenu par le Parti communiste malais et un journal clandestin, en date du 20 mai 1951, lança un appel pour la signature de l'appel de Stockholm en faveur de la paix. La lutte malaise était une contribution à la campagne pour une paix mondiale permanente. Le soutien actif des « forces révolutionnaires nationales » de Malaisie devait accorder une protection spéciale aux « races arriérées » pour accélérer leur développement.

Quelques textes

Une traduction d'extraits de la brochure publiée par le Parti communiste malais, *Freedom News*, montre que la propagande du parti malais suit nettement la « ligne » générale :

« En conséquence de l'intensification de l'exploitation et de l'attaque des impérialistes anglais (tels que transferts de populations, mobilisation de la main-d'œuvre, etc.) et des courageuses manifestations de notre Parti et de l'armée de la libération, le peuple s'est fortement éveillé, sa haine contre les impérialistes anglais s'est accrue et un soutien plus actif et plus large est donné à la révolution. La haine du peuple pour l'éducation d'asservissement a prouvé aussi que la politique du Parti communiste malais tendant au libre développement de la culture nationale reçoit une approbation unanime et l'appui des diverses races dans toute la Malaisie.

« A l'instar de la révolution populaire en Chine, la révolution populaire malaise est longue, ardue et tortueuse. Mais comme nous avons un parti politique inattaquable du prolétariat — le Parti communiste malais — ainsi que l'armée de libération nationale et un front uni des diverses races sous la direction de notre parti, il sera possible au peuple malais, comme il l'a été au peuple de Chine, de remporter la victoire finale. »

Une feuille de propagande clandestine dirigée contre les forces de sécurité disait, le 30 août 1951, que la révolution malaise était une lutte menée sous la direction du Parti communiste malais « contre les intrigues impérialistes traîtres des Anglais pour assurer leur domination d'opresseurs. L'armée est composée de toutes les races de Malaisie et le Parti communiste malais est un parti politique cosmopolite combattant pour la liberté des masses ».

L'organe du Kominform en date du 29 février 1952 déclarait que les sentiments des gens ordinaires étaient exprimés par le Parti communiste anglais qui avait stigmatisé cette guerre coloniale comme « un crime noir contre le peuple de Malaisie. » Le Parti communiste anglais dit : « nous luttons pour assurer au peuple malais la liberté, l'indépendance et la paix véritables. »

Un document clandestin saisi en 1950 reproduisait des articles du *Labour Monthly* anglais critiquant la B.B.C. « pour ses « fausses informations » sur la situation en Malaisie, et citait un article russe promettant à la guerre révolutionnaire malaise contre « l'exploitation anglaise » le soutien des « amis internationaux ».

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Engagé dans une campagne électorale passionnée

Le P.C. italien réécrit sa propre histoire

O UVERTE six semaines avant le scrutin qui doit avoir lieu le 7 juin, la campagne électorale italienne a été aussitôt engagée avec un luxe de moyens inouï. Les murs des villes italiennes offrent l'habituel et effarant spectacle des veilles électorales : des centaines de milliers d'affiches multicolores et de tout format s'étalent partout et aux endroits les plus inattendus. Comme en 1948, la polémique la plus violente met aux prises les partis de la majorité et l'extrême-gauche, les thèmes essentiels en sont fournis par les questions internationales, communistes et social-communistes insistant sur le nécessaire effort de détente dans le cadre des propositions soviétiques. Le récent discours de Churchill a fait l'objet de commentaires délirants, tandis que des milliers de télégrammes de solidarité ont été adressés par les sections locales des « Combattants de la paix » au premier britannique, dont on oppose l'attitude à celle de Mr. De Gasperi « qui reste un ennemi convaincu de la détente et de la paix ».

Dans l'autre camp, on signale une initiative assez originale tendant à fournir aux Italiens un saisissant aperçu des conditions de vie au-delà du rideau de fer. Il s'agit d'une exposition, amé-

agée dans la gare de Rome et dont trois répliques fidèles sillonnent le pays à bords de camions spécialement équipés, comprenant des reproductions photographiques, des photocopies de documents (journaux et textes des lois répressives), des documents authentiques (entre autres des cartes d'alimentation), des articles manufacturés, avec leurs prix et l'indication du temps de travail nécessaire à leur acquisition. Le tout est complété par des graphiques, des projections cinématographiques, tandis que dans des cabines d'écoute l'on peut entendre, enregistré sur disques, le récit de faits précis par la voix de réfugiés.

D'autre part, l'une des organisations spécialisées dans la lutte contre le communisme a invité tout exprès l'ancien général communiste espagnol « el Campesino » qui, au cours de son séjour dans les camps soviétiques, a recueilli de nombreux renseignements sur les prisonniers de guerre encore détenus en U.R.S.S.

Ses évaluations, qui confirment les témoignages des rescapés et qui indiquent qu'en 1948 plus de 70.000 prisonniers italiens étaient encore vivants, ont ranimé une vive polémique autour de cette douloureuse question qui préoc-

cupe vivement l'opinion depuis la fin de la guerre.

Quelques indices isolés montrent que ces différentes initiatives ne sont pas absolument sans effet, même dans le camp adverse. On signale, en effet, que la Fédération communiste de Teramo, dans les Abruzzes, a manifesté son intention d'organiser des débats publics et contradictoires auxquels devraient participer l'écrivain Ignazio Silone, candidat du parti socialiste démocratique, « el Campesino », et les leaders communistes Togliatti et Longo.

A l'heure actuelle, en tout cas, l'effort du Parti communiste tend surtout à toucher la masse en profondeur. L'une de ses affiches illustrées oppose les attitudes de Togliatti et du Président du Conseil depuis la première guerre mondiale, bien entendu à l'avantage du leader communiste. Dans le même ordre d'idées, le Parti diffuse des millions de brochures et de tracts tendant à accréditer la légende d'un Togliatti, dont on vient de fêter le 60^e anniversaire, fondateur du Parti, et à répandre une version revue et corrigée de l'histoire du Parti lui-même.

Le mythe Togliatti

C'est ainsi que dans une adresse à Togliatti, publiée par le Comité central, l'on peut lire ces lignes du plus pur style stalinien :

« C'est à toi et au camarade Gramsci, dont tu as été le fraternel et le plus vaillant des collaborateurs, que nous sommes redevables de ce que notre Parti est le Parti le plus fort de notre pays... Tout jeune encore, aux côtés de notre grand Gramsci, tu l'es battu pour donner au mouvement ouvrier sa cohérence et une orientation efficace... Toi et Gramsci, vous vous êtes battus pour percer à jour les sophismes, l'indigence et la misère intellectuelle et morale des idéologues et des politiciens bourgeois... Toi et Gramsci fûtes, en Italie, les premiers à comprendre la signification profonde et l'immense portée internationale de la glorieuse Révolution d'Octobre... »

Est-il besoin de souligner que ces affirmations, qui ne dépassent d'ailleurs nullement le cadre des généralités, n'ont absolument aucun rapport avec la réalité ?

Lorsque, au congrès socialiste de Livourne de 1921 la rupture est consommée entre les différents courants socialistes et les communistes, le nom de Togliatti n'est guère connu. La motion communiste (qui recueille 58.783 voix, contre 92.028 à celle des socialistes maximalistes de Serrati et 14.695 à celle des réformistes) est présentée par Bordiga et Bombacci. Le 21 janvier, les délégués communistes, réunis sous la présidence du bulgare Kabaktchiev, représentant de la III^e Internationale, fondent le nouveau parti, dont le comité directeur comprend : Bordiga, secrétaire; Fortichiari, secrétaire-adjoint; Gramsci, directeur de *L'Ordine Nuovo*; Bombacci, Misiano, Gennari, Polano, Terracini, Tasca, Grieco, Belloni, Repossi, Marabini, Parodi et Sessa.

Le nom de Togliatti est encore absent et ignoré. Il collabore, il est vrai, à *L'Ordine Nuovo* de Gramsci, à Turin, et, quelques mois plus tard, il est nommé directeur du journal *Il Comunista* qui vient de paraître à Rome. En mars de l'année suivante, il devient membre du Comité central et sa nomination est entérinée en avril par l'Exécutif de l'Internationale communiste lequel « critique la politique du Parti en Italie et propose le renouvellement de la Direction. Gramsci, Togliatti, Soccimarro, Terracini et Gennari font

partie du nouveau groupe dirigeant » (1). En juillet 1924, Togliatti est nommé membre de l'exécutif de la III^e Internationale, mais, à cette époque, son nom n'est pas davantage connu. Quelques semaines auparavant, ont eu lieu en Italie les dernières élections politiques avant la prise définitive du pouvoir par le fascisme. Togliatti figure enfin sur la liste communiste de la première circonscription. Sur les 41.059 voix obtenues par cette liste, il recueille tout juste... 69 voix préférentielles, se classant ainsi, de loin, bon dernier (2), ce qui en dit assez long sur la notoriété du « fondateur » du Parti à cette époque. Arrêté en avril 1925, il bénéficie de l'amnistie en août de la même année (3), et cela montre le peu de cas que le régime fait de ce militant du P.C.I.

Gramsci et Togliatti

Ce dernier était alors déchiré par les luttes intestines à la suite d'un profond désaccord sur la tactique et du remaniement de la direction imposé par Moscou. L'ancien leader Bordiga, désormais minoritaire, s'opposait à toute collaboration, notamment avec le parti socialiste maximaliste, tactique que Gramsci soutenait. Mais Gramsci, n'en était pas moins soucieux de maintenir l'indépendance du parti à l'égard de Moscou, ainsi qu'en témoigne la fameuse lettre qu'il adressait aux soviétiques en octobre 1926, quelques jours avant son arrestation :

« Camarades, y disait-il, vous êtes aujourd'hui en train de détruire votre propre ouvrage, vous dégradez et risquez d'annihiler la fonction directrice que le Parti communiste de l'U.R.S.S. s'était assurée sous l'impulsion de Lénine : nous avons le sentiment que la passion violente des questions russes vous fait perdre de vue leurs aspects internationaux, qu'elle vous fait oublier que vos devoirs de militants russes peuvent et doivent être remplis uniquement dans le cadre des intérêts du prolétariat international. »

Entre temps, Togliatti avait été nommé au secrétariat de l'Internationale où il s'était lié avec Boukharine. Le P.C.I. ayant été dissous après l'arrestation de Gramsci et de bon nombre de dirigeants les plus en vue, Togliatti fut aussitôt placé à la tête d'un « secrétariat politique » installé à Paris. I. Silone, qui à l'époque dirigeait en Italie un embryon d'organisation clandestine, a raconté (4) comment après la réunion extraordinaire de l'Exécutif élargi de l'Internationale communiste de mai 1927, au cours de laquelle devait avoir lieu la « liquidation » de Trotski et de Zinoviev, Togliatti s'était solidarisé avec l'opposition. Comment aussi, par la suite, se sentant menacé par l'attitude de Longo et Secchia, deve-

(1) P. Robotti et G. Germanetto : *Trent'anni di lotte dei comunisti italiani* : 1921-1951. Chronologie, page 264. Ed. Cultura Sociale. 273 p. Rome 1952. (Il s'agit, bien entendu, d'une publication communiste. N.D.L.R.).

(2) Voici la répartition des voix préférentielles : Maffi, 9.199 ; Bendini, 7.053 ; Gramsci, 6.584 ; Belloni, 3.612 ; Pagella, 2.146 ; Rabezana, 2.143 ; Tasca, 1.109 ; Cozza, 1.049 ; Roberto, 939 ; Montagnana, 491 ; Savio, 356 ; Vota, 283 ; Ivaldi, 272 ; Oberli, 264 ; Togliatti, 69.

(3) *Trenta anni di vita e di lotte del P.C.I.* Chronologie, p. 252. Numéro spécial de *Rinascita*, revue officielle du P.C.I., 1951. MM. Robotti et Germanetto, dans leur chronologie, ont omis pudiquement de mentionner le fait.

(4) *Le Dieu des Ténèbres*. Ed. Calmann-Lévy, Paris 1950, p. 124 et s.

nus depuis ses lieutenants et qui, dès cette époque, étaient prêts à suivre toute directive venant de Moscou, il adopta une tactique toute de souplesse et s'empressa de pousser Angelo Tasca, qu'il détestait cordialement, à occuper le poste de délégué des communistes italiens à Moscou. Celui-ci ne fut pas long à se heurter à Staline lui-même, dont, nous dit Silone, « il critiqua ouvertement la politique agraire ».

L'« Histoire » du Parti de MM. Robotti et Germanetto consacre à l'affaire Tasca, présentée comme un épisode de la lutte contre l'opportunisme, quatre bonnes pages :

« *L'opportunisme sur les questions de parti se manifesta, sur des questions apparemment assez éloignées de nos préoccupations du moment : celles de la lutte contre les koulaks et pour l'industrialisation de la Russie...* »

Après avoir affirmé que Tasca s'était fait le porte-parole de l'opportunisme au sein de l'Exécutif de l'Internationale, nos auteurs ajoutent :

« *Naturellement, ce qui devait arriver arriva : dans la réunion du Praesidium de l'I.C. du 19 décembre 1928, avec une logique serrée et cinglante, Staline mit en pièces tout le château de bavardages bâti par Tasca... il démasqua entièrement Tasca comme un opportuniste de la pire espèce.*

« *Le Parti communiste sut tirer promptement les justes conclusions de la leçon donnée par Staline à son propre représentant auprès de l'Internationale communiste : Tasca fut rappelé et, au cours d'une réunion du Comité central tenue à Bruxelles, au début de 1929, il fut expulsé du Parti* » (pp. 76-77) (5).

(5) Un témoin, dont le récit est encore inédit, raconte de tout autre façon la rupture de Tasca avec le Komintern.

« Cela commença lors de la discussion sur la tactique syndicale en Allemagne. Ce jour-là, au Praesidium du Comité exécutif de l'Internationale, un vieux militant russe, Goussev, présentait un rapport au terme duquel il demandait que l'opposition syndicale communiste quittât l'A.O.G.B. (la C.G.T. allemande) et créât une nouvelle centrale syndicale révolutionnaire indépendante. Je ne voyais pas, pour ma part, d'objections à formuler, mais, tout à coup, nous vîmes Tasca se lever et déclarer qu'à son avis les conclusions de Goussev étaient erronées et que lui, Tasca, se prononçait contre la scission syndicale en Allemagne et pour le maintien de l'opposition au sein de la C.G.T. allemande... »

... Les désaccords ainsi affichés risquaient de gêner Staline et la direction de l'Internationale. Aussi un jour le secrétariat du Komintern convoqua-t-il une réunion du Praesidium du Comité Exécutif de l'I.C. pour prendre position sur la question allemande. La réunion devait être élargie aux divers collaborateurs de l'appareil politique du Komintern et à quelques élèves de l'école léniniste. Staline en personne devait prendre part aux débats et répondre à Tasca et à Humbert-Droz...

Enfin, la séance s'ouvrit. Tasca était assis presque au milieu de la salle, non loin d'Humbert-Droz. Personne à côté d'eux, des chaises vides. Tasca était tout souriant, Humbert-Droz très pâle, nerveux et mal à l'aise. Après une assez longue attente, Staline parut, entouré d'une vingtaine d'hommes dont l'allure ne pouvait tromper personne. Il gagna la tribune et s'assit à droite de la table. Pianitski ouvrit la séance. Je ne sais plus qui parla d'abord. Mais je me souviens bien du discours de Staline. Il fit son exposé sur le ton tranquille et parfois caustique, qu'il affectionnait beaucoup.

C'est alors que se produisit un événement extraordinaire. Staline était toujours écouté religieusement, et sans que personne ne s'avisât de l'interrompre. Or,

Naturellement, l'opération fut conduite sous l'inspiration de Togliatti, qui l'avait préparée de longue main et se débarrassait ainsi d'un rival dangereux.

La « liquidation » de la minorité trotskiste

L'expulsion de Tasca laissait subsister une opposition dans ce groupement de cadres qu'était le centre communiste italien installé à l'étranger. Bordiga, désormais neutralisé, n'avait plus beaucoup d'influence et fut du reste expulsé au début de 1930, accusé d'avoir adhéré au « *trotskisme contre-révolutionnaire* ». Restait un petit groupe d'opposants, pour la plupart de tendance trotskiste, qui engagèrent la lutte contre la majorité dirigée par Togliatti en critiquant l'action que celle-ci s'efforçait de développer en Italie.

Pendant trois ans, entre 1927 et 1930, l'activité clandestine des communistes italiens, imposée par Moscou, fut effective et marquée par des centaines d'arrestations qui se traduisirent par de fort nombreuses peines de prison, dont on trouve la liste navrante dans des publications antérieures du P.C.I. (6). C'est contre cette tactique insensée, dont la politique stalinienne nous a fourni maints exemples dans les différents pays, que s'élève la minorité connue sous le nom de groupe des « trois » (7). Dans la nouvelle « Histoire » proposée aux militants, MM. Robotti et Germanetto, passent les faits sous silence, mais notent que :

« *Le petit groupe qui s'opposait à la juste politique préconisée et défendue par Togliatti, Grieco, Longo, Secchia et Dozza, affirmait ouvertement qu'il fallait réduire le travail en Italie, et exagérait la gravité des risques que l'on devait affronter, tentant de cacher son propre opportunisme derrière une basse campagne de calomnies tendant à discréditer le groupe dirigeant le plus autorisé* » (p. 28).

Finalement, vers le milieu de 1930, le groupe des « trois » fut expulsé, leurs membres ayant été « *offerts comme des victimes expiatoires aux rancunes inspirées à Moscou par le passé boukharinien de Togliatti* » (8). Moins d'un an plus tard, à la suite de ce nouvel incident, Silone démissionna (9). Sa démission fut naturellement convertie en expulsion suivant une formule devenue désormais classique.

au moment où Staline s'adressant à Tasca lui déclarait qu'il se trompait et qu'il en conviendrait tôt ou tard, Tasca se dressa, déclara qu'il ne se trompait pas, et, poursuivant son interruption, brandit une résolution de l'I.S.R. d'où il ressortait que Staline était en contradiction avec les décisions antérieures de l'Internationale sur la tactique syndicale.

« Nous étions tous stupéfaits. Staline lui-même ne parvenait pas à reprendre le fil de son exposé. Enfin, il reprit la parole, conclut rapidement en demandant aux opposants de reconnaître qu'ils se trompaient et en insistant pour que la direction de l'I.C. et celle du P. C. allemand prissent toutes mesures nécessaires à l'application des directives de l'Internationale. »

(6) Voir notamment : numéro spécial de *Rinascita* déjà cité.

(7) Ses représentants étaient en effet trois : Leonetti, qui dirigeait la presse clandestine ; Ravazzoli, chef du service syndical ; Tresso, chef du bureau de l'organisation.

(8) Silone in : *Le Dieu des Ténèbres*, p. 129.

(9) *Ibid.*, pp. 132-133.

Du front unique à la guerre d'Espagne

Resté seul avec un état-major de fidèles militants staliniens, Togliatti peut désormais diriger le Parti dans le sens voulu par Moscou, et qui n'est autre que celui préconisé par les dissidents : l'activité clandestine subit un coup d'arrêt et, avec l'aide des partis français et allemand, le centre italien se préoccupe surtout de la formation de nouveaux cadres puisés dans d'émigration. Ceux-ci seront d'un précieux secours pendant la guerre d'Espagne où certains d'entre eux joueront un rôle dominant. En attendant, le centre italien applique diligemment la nouvelle tactique de front unique préconisée par Dimitrov et par Togliatti lui-même au XII^e plenum du C.E. de l'Internationale en septembre 1932. Dès le mois d'août, à la suite du congrès d'Amsterdam contre la guerre, est créé à Paris un Comité italien d'action dans lequel les communistes s'efforcent d'attirer les représentants des groupements démocratiques émigrés. Leur tactique réussit après le congrès de Pleyel, car des contacts de plus en plus fréquents avec certains éléments, notamment socialistes, dont Pietro Nenni, aboutissent à la dissolution, en mai 1934, de la *Concentration antifasciste*, cartel des partis démocratiques émigrés que dirige justement Pietro Nenni. Quelques semaines plus tard, le premier pacte d'unité d'action est signé entre les représentants des partis communiste et socialiste italiens à l'étranger. Il marque le début d'une longue collaboration qui, à travers bien des vicissitudes et de nombreuses scissions ravageant le camp socialiste, ne s'est jamais démentie depuis.

C'est au milieu de l'année 1935 que Togliatti (Ercoli) devient secrétaire de l'Internationale communiste. A ce titre, son rôle pendant la guerre civile d'Espagne qui éclata peu après fut décisif (10).

Trois jours après le soulèvement militaire, Togliatti arriva à Madrid où il informa les dirigeants du P.C. espagnol que l'U.R.S.S. devait rester en dehors du conflit. Deux mois plus tard, la politique du Kremlin change brusquement. Togliatti revient en Espagne où il s'installe à demeure en qualité de délégué du Komintern, faisant d'abord la navette entre Madrid, Paris et Moscou, ce qui lui a permis d'affirmer par la suite que son séjour en Espagne datait seulement de l'été 1937.

« Dès son installation à Madrid, il annonce que la Russie est disposée à venir en aide au gouvernement républicain par l'envoi d'armes et de techniciens. Il pose cependant deux conditions : la première, c'est que 60% des réserves d'or de la Banque d'Espagne soient transférés en Russie à titre de garantie. La seconde, c'est que la conduite de la guerre soit déterminée en accord avec les techniciens soviétiques » (11).

Le résultat c'est que 7.800 caisses d'or sont expédiées en Russie et que, d'autre part, les soviétiques portent la responsabilité de l'avortement de l'offensive préparée par le gouvernement du socialiste Largo Caballero, peu docile aux injonctions de Moscou et dont Togliatti a

imposé le renversement et le remplacement par le stalinien Negrin, au cours d'une réunion du Comité central du P.C. en mars 1947.

D'après Jésus Hernandez, Togliatti serait également responsable de l'exécution du trotskiste catalan Andrés Nin, l'un des dirigeants du P.O. U.M. arrêtés par la police placée sous le contrôle du G.P.U. C'est Vittorio Vidali (commandant Contreras), exécuteur des œuvres de la G. P. U. et actuellement dirigeant du P. C. de Trieste, qui aurait mis au point l'assassinat de Nin. Il serait établi qu'aussitôt après l'exécution, Togliatti aurait transmis à la station-radio de Valence, utilisée pour les communications entre les délégués du Komintern et le Kremlin le texte suivant : « *Affaire A. N. liquidée selon la méthode A.* »

Avec Togliatti, on trouve en Espagne bon nombre de militants italiens : Vidali, déjà cité et, parmi les plus notoires : Luigi Longo, commissaire général des Brigades internationales, actuellement secrétaire-adjoint du P.C.I. ; Velio Spano, aujourd'hui sénateur et qui fut sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture dans l'un des premiers gouvernements De Gasperi ; E. D'Onofrio, également sénateur et qui, pendant la dernière guerre, joua un rôle très actif en qualité d'inspecteur des camps de prisonniers italiens en U. R.S.S. ; Di Vittorio, secrétaire de la C.G.T. italienne et président de la F.S.M. qui fut commissaire politique de la 1^{re} Brigade internationale. Le social-fusionniste Pietro Nenni qui, dès cette époque était l'homme des communistes et joua le rôle de Commissaire politique de la Brigade « Garibaldi » qui comprenait un grand nombre d'Italiens appartenant à tous les courants politiques, mais dont l'encadrement était assuré par les communistes. Parmi ceux qui payèrent de leur vie un esprit d'indépendance par trop marqué, citons le libertaire Camillo Berneri et, selon les révélations faites récemment par « el Campesino », l'ancien député de Parme, Guidó Piccelli, militant communiste connu...

Velleités d'indépendance à l'égard de Moscou

Que la nouvelle « Histoire » de MM. Robotti et Germanetto consacre moins de 35 pages au récit de l'activité du P.C.I. entre la fin de la guerre d'Espagne et la capitulation de l'Italie en septembre 1943, montre bien qu'aucun fait ne mérite d'être signalé. On retiendra cependant à propos de la conclusion du pacte germano-soviétique du 23 août, ces lignes significatives :

« Le fait eut des répercussions jusque dans les rangs du P.C.I. provoquant des prises de position erronées de la part de certains militants — même haut placés — lesquels n'avaient pas réussi à comprendre que l'Etat socialiste était un Etat différent des autres » (p. 187). Ce qui tendrait à confirmer les bruits selon lesquels bon nombre de militants en vue purgeant des peines dans les prisons fascistes, et en tout premier lieu l'avocat Terracini, s'étaient révoltés contre le pacte de Moscou.

Quoiqu'il en soit, pendant la dernière guerre, « c'est de Moscou qu'un groupe de camarades dirigeants (Grieco, Gennari, D'Onofrio, Amadesi et d'autres) sous la direction de Togliatti, contribua au travail d'orientation et de direction du P.C.I. » (Robotti et Germanetto, p. 191). En fait, en dehors des *Discours aux Italiens* que, sous le nom de Mario Correnti, Togliatti prononçait trois fois par semaine à radio-Moscou depuis juillet 1941, l'action de la propagande communiste demeura pratiquement nulle en Italie.

(10) Sur le rôle joué par Togliatti (Ercoli) en Espagne durant la guerre civile, on lira Enriquez Castro Delgado : *J'ai perdu la foi à Moscou*, (Paris, Gallimard, 1950). El Campesino : *La vie et la mort en U.R.S.S.* (Paris, Iles d'Or, 1951). Jésus Hernandez : *Jo fui un ministro de Stalin*, (Editorial America, Mexico, 1953). Voir aussi dans le *Bulletin du Centre Italien d'Action démocratique*, (Rome, mars 1953), le compte rendu d'une conférence de Julian Gorkin sur le sujet.

(11) *Bulletin du Centre Italien d'Action démocratique*, (Rome, mars 1953).

Il n'est d'ailleurs nullement prouvé que Togliatti lui-même ait eu beaucoup d'auditeurs car, lorsqu'il apparaît pour la première fois, venant de Moscou, via Alger, au premier conseil national du Parti qui se tient à Naples en mai 1944, la plupart des militants s'interrogent : Togliatti, Ercole Ercoli, Mario Correnti, qui est-ce ?

On sait comment, porteur des instructions de Moscou, Togliatti vint bouleverser tous les plans arrêtés par le Comité National de Libération, comprenant les représentants de six partis antifascistes, y compris les communistes, notamment à l'égard du problème institutionnel, et comment il imposa au gouvernement Badoglio la collaboration des communistes, ce qui entraîna celle des autres partis, à l'exception du parti républicain.

Nos historiens rappellent cependant que la nouvelle orientation « ne fit pas tout de suite l'unanimité au sein du Parti... les militants, jeunes et vieux, qui eurent du mal à comprendre ou qui grognèrent ou luttèrent contre cette orientation soutenue par le chef du Parti communiste, ne furent pas peu nombreux. » (Robotti et Germainetto, p. 208).

La nouvelle tactique ouvre la voie au succès

Pourtant, cette nouvelle tactique, imposée à son propre Parti par l'envoyé de Moscou, est celle qui assurera le succès du P.C.I. L'opinion, qui attend avec appréhension les premiers actes des ministres communistes, après les excès de leurs troupes pendant la guerre de Partisans, leur est maintenant reconnaissante des décisions modérées imposées par eux, concernant l'épuration, les relations avec le Vatican, les nouvelles garanties constitutionnelles. De 401.960 en 1944, le nombre des adhérents au Parti passe à près de 1.800.000 en 1945. Celui-ci devient, dès cette époque, « le Parti communiste le plus nombreux, après celui de l'U.R.S.S. » Depuis, la progression a été constante et au dernier congrès tenu voilà deux ans, le chiffre officiel des adhérents annoncé par le secrétariat était de 2.576.487.

Quoique moins bien partagé du point de vue électoral — si on compare sa situation à celle du P.C.F. qui obtient en moyenne neuf fois plus de voix qu'il n'a d'adhérents — le P.C.I. s'est assuré dès le départ une position fort solide. Lors du premier scrutin, en 1946, il obtenait en effet 4.342.986 voix, soit près de 20 % des suffrages, contre 20,9 % au parti socialiste et 38,6 % à la démocratie chrétienne. En 1948, après l'éviction des ministres communistes du gouvernement, la coalition des communistes et social-communistes de Mr. Nenni perd près d'un million de voix, réunissant au total 30,7 % des suffrages, mais les communistes s'assurent 131 sièges au Parlement, au lieu de 104, cela au détriment du Parti nenniste.

Les dernières élections municipales (mai 1952) ont marqué un nouveau fléchissement, mais peu notable, si l'on tient compte du radical changement de climat subi par la situation politique italienne et qui a acculé l'extrême-gauche à l'isolement.

Tablant sur l'importance effective des forces en présence et non sur leur valeur absolue Mr. Guido Gonella, secrétaire du parti démocrate-chrétien, écrivait récemment (14 mai) que :

« le social-communisme est passé de 31 % (des voix) aux élections de 1948, à 35,5 % en 1951-1952, tandis que la démocratie chrétienne passait, respectivement, de 48,5 % à 36,2 %. En 1951-52 les trois partis démocratiques plus faibles ont obtenu 14 % des voix ; les droites près

de 10 %... il nous faut donc mener une campagne électorale très active qui, seule, nous permettra avec certitude de dépasser 50 % des voix. »

Le P.C.I. poursuit un intense travail en profondeur

De leur côté, les communistes multiplient les efforts, notamment par une intense propagande individuelle conduite systématiquement. Dans l'hebdomadaire *Vie Nuove* (14 mai), Mr. Pajetta, chef des services de propagande du P.C.I., a exposé tout le mécanisme de cette pénétration « capillaire » entreprise depuis de nombreux mois :

« L'un des aspects nouveaux de cette activité consiste dans le travail que nos camarades effectuent, immeuble par immeuble, faisant un usage massif des projections. Dans les cours, ou à l'intérieur des maisons, on réunit femmes, hommes et enfants lesquels assistent aux projections de courts métrages dont voici quelques titres : « La grande escroquerie » (il s'agit de la nouvelle loi électorale qui accorde à la coalition obtenant plus de 50 % de voix le bénéfice d'une prime lui assurant la majorité absolue au Parlement. N.D. L.R.) ; « le droit au logement » ; « les Américains en Italie », etc...

« Des centaines de milliers de camarades ont suivi pendant ces derniers mois de courts stages d'instruction en vue des élections. De quoi se préoccupent-ils surtout ? D'enseigner comment on doit voter. Ce que nous avons recommandé particulièrement aux propagandistes, c'est qu'ils se rendent deux fois chez les électeurs : une première fois pour leur offrir du matériel de propagande et expliquer nos griefs à l'égard du gouvernement ; une deuxième fois pour entendre ce que disent les électeurs, dissiper leurs doutes, répondre à leurs objections. »

Une propagande particulièrement intense est menée près des femmes et Togliatti lui-même est intervenu à une réunion de propagandistes pour souligner qu'il était nécessaire « de laisser de côté les convictions religieuses des femmes... et qu'il faut surtout développer toute une activité préparatoire... de persuasion, par les contacts personnels avec les électrices. »

Tout cela montre assez que la partie va être très dure et rend difficile tout pronostic. Si les partis de la majorité sont affaiblis, tant par les querelles intestines (ce qui est le cas en particulier pour le social-démocrate) que, pour la démocratie-chrétienne, par l'usure consécutive à un trop long usage du pouvoir, les partis d'extrême-gauche ne sont pas davantage à l'abri des surprises, d'autant plus que la présentation de listes communistes et social-communistes séparées, à laquelle Mr. Nenni a dû se résoudre pour sauvegarder l'unité de son parti, a déjà donné lieu, dans certaines circonscriptions, à des polémiques entre les deux partis, lesquelles risquent de porter atteinte à l'esprit « d'unité d'action » qui a valu jusqu'ici aux communistes leurs succès les plus marquants.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Memento de la " guerre froide "

A la suite de la pertinente et définitive réfutation de M.E. Iourevski concernant *Le vrai Staline* du sieur Yves Delbars(1), la *Rouskaïa Myst* a éprouvé le besoin de publier une réponse de l'émule d'Yves Delbars, dans son numéro suivant, réponse qui aggrave encore pitoyablement le cas de ce mauvais plaisant qui signe I.K.O.

Celui-ci, pour tenter de se justifier, a l'inconscience de se référer au livre d'Essad Bey sur Staline publié jadis à Riga. A peine est-il besoin de rappeler que le faux Essad Bey, précurseur du gang des faussaires qui nous inonde de romans-feuilletons pseudo-historiques tendancieux dans le sens stalinien, n'a écrit que des mensonges indignes de réfutation.

Sentant l'insuffisance de son information à rebours, monsieur I.K.O. commet l'imprudence de se référer en outre aux livres de L. Trotski et de I. Deutscher en indiquant les pages. Il suffit de s'y reporter pour constater l'absence totale de données sur le prétendu séjour de Staline à Paris. Enfin il se réfère à un autre article de... lui-même, ce qui est un comble.

Staline n'a jamais mis les pieds à Paris. Ni M. Delbars, ni son compère M. Bajanov qui le remplace à *France-Soir*, ni leur complice M. André Pierre qui les loue et les recommande, n'y pourront rien changer.

Au sujet de l'école social-démocrate de Longjumeau, qui offre un thème inépuisable à l'imagination des faussaires, rappelons que le sieur Delbars a eu un prédécesseur aussi capable que lui d'inventer de toutes pièces des histoires à dormir debout : le polygraphe Franz Toussaint, dont le *Lénine inconnu* ne contient pas un mot de vérité.

Enfin, on nous signale dans quatre numéros de *Life* une autre fabrication de style Bessedovski et signée Alexander Orlov. Toute entreprise lucrative suscite de la concurrence. Il y a maintenant en Allemagne une équipe parallèle au trio Bessedovski-Kossiakov-Bajanov : elle romance de la même façon mais sans l'équivoque pro-stalinienne décelée par M. Wraga (voir *B.E.I.P.I.*, n° 88). On lui doit évidemment le faux « confident de Malenkov », en attendant les inévitables mémoires de Poskrebychev, de Vassili Staline et de Rose Kaganovitch. Tant qu'il y aura des dupes pour payer cette prose au prix fort, il y aura de la marchandise.

**

Le *Szabad Nep* (Peuple libre), organe officiel du Parti communiste hongrois, relatait dans son numéro du 6 avril 1953, les fêtes commémoratives organisées par les différentes ambassades de la République Populaire hongroise à l'étranger à l'occasion du 4 avril, fête de la « *Libération de la Hongrie par les armées soviétiques* ».

On y voit que l'ambassade de Hongrie avait organisé ce jour-là une réception politique et mondaine, ce qui n'a rien d'étrange. Le ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense nationale avaient jugé bon de s'y faire représenter, le *Szabad Nep* ne nous dit pas par qui. Leurs représentants trouveront donc là, en plus de Raymond Dien — une espèce d'Henri Martin féminin — MM. Duclos, Billoux, Fajon qu'un des ministres représentés fait poursuivre pour complot contre la sûreté extérieure de l'État et démolition de l'armée, MM. Bonte, Willard, Courtade, Wursmer, l'inévitable général Petit, etc. bref, la fine fleur du stalinisme français dont la

présence n'avait d'ailleurs de quoi surprendre personne.

D'autres journalistes assistaient sans doute à cette réception. Le *Szabad Nep* n'en nomme qu'un : M. Beuve-Méry.

Mais, au fait, sa présence, à lui non plus, n'a pas de quoi surprendre, et l'on s'étonne même que le *Monde* qui a signalé cette réception dans son carnet mondain du 7 avril ait cru devoir passer sous silence la présence de son directeur à cette manifestation.

**

Le *Monde* du 19 mai a consacré son éditorial aux rapports nouveaux qui semblent s'établir entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie depuis la mort de Staline. Sujet d'actualité, titre prudent (« *Vers une détente entre Moscou et Belgrade ?* ») : on pourrait n'avoir rien à dire d'un tel article.

Ce serait mal connaître les gens du *Monde* que de se fier ainsi aux apparences.

Qu'est-ce en effet que cet éditorial ? Rien d'autre que le démarquage d'un article paru le 15 mai dans la *Tribune de Genève* et dont l'auteur est M. Branko Lazitch.

Ainsi M. Lazitch avait écrit : « *Certes, il ne faudrait pas tirer des conclusions prématurées de ces quelques symptômes importants. Il ne s'agit pas pour Moscou de faire publiquement son mea culpa, ni pour Tito de rentrer au bercail à sa place d'autrefois. Pour le moment, il suffit que l'hostilité des deux côtés diminue, le temps fera peut-être apparaître d'autres possibilités. L'amélioration des rapports exigera du temps, de même que l'aggravation en a pris.* »

L'éditorialiste du *Monde* reprend de son côté :

« *Il ne faudrait pas tirer de conclusions prématurées de ces premiers symptômes de rapprochement entre des adversaires qui se sont attaqués avec d'autant plus de violence qu'il s'agissait d'un conflit idéologique portant entre communistes sur des interprétations opposées du marxisme-léninisme. On ne peut s'attendre à voir Moscou faire son « mea culpa » ni Tito revenir au bercail communiste comme autrefois. L'amélioration des rapports exigera du temps, mais l'essentiel est que de part et d'autre on poursuive l'effort en ce sens sans arrière-pensées et dans l'intérêt de la paix générale.* »

Le plagiat est manifeste. Et c'est ainsi tout au long de l'éditorial du *Monde* qui a emprunté à l'article de M. Lazitch les signes annonciateurs d'une possible détente (encore hypothétique) : abandon, ou du moins usage plus modéré, par la presse et la radio soviétiques des vituperations habituelles à l'égard de la Yougoslavie, absence de commentaires lors du voyage de Tito à Londres, omission, pour la première fois, de la Yougoslavie dans les mots d'ordre pour le 1^{er} mai du Parti communiste russe, alors que depuis 1949 on ne manquait pas de saluer à cette occasion « *les patriotes yougoslaves qui luttent contre la clique Tito-Rankovitch* », décision prise en commun à la conférence danubienne.

L'éditorialiste du *Monde* n'a ajouté de son cru — pour ce qui est des informations — que la visite rendue le 29 avril à M. Molotov par M. Djouritch, le chargé d'affaires yougoslave à Moscou, ainsi que des propos conciliants parus dans l'organe officiel du ministère des Affaires étrangères de Belgrade :

« *Notre pays ne doit pas jeter de l'huile sur le*

(1) Voir *B.E.I.P.I.*, n° 89, page 13.

feu, et il lui incombe de prouver par tous ses actes que la Yougoslavie a parlé avec sincérité quand elle a prié les Nations unies de recommander la normalisation des relations entre le bloc soviétique et la Yougoslavie. »

Bien entendu, il n'y a pas trace, dans cet éditorial, ni du nom de *La Tribune de Genève*, ni de celui de M. Lazitch. Pourquoi ce silence ?

Est-ce seulement un exemple du sans-gêne et de la malhonnêteté qui sont de rigueur dans une certaine presse française depuis quelques années ? Est-ce parce que le *Monde* ne tient pas à se compromettre aux yeux de ses amis de l'Est en citant un écrivain qui, ancien attaché à l'état-major du général Mihailovitch (sur lequel il a écrit un petit livre d'un très grand intérêt) (1), n'est pas en odeur de sainteté ni à Belgrade ni à Moscou ? Ou bien est-ce parce que le collaborateur de M. Beuve-Méry n'a pas voulu mettre en évidence les obscurs desseins politiques du *Monde* qui seraient trop clairement apparus s'il avait mis son opinion en parallèle avec celle de M. Lazitch ?

(1) « *La Tragédie du Général Mihailovitch* » (Éditions du Haut Pays. Yverdon, Suisse 1946, en français). M. Lazitch est également l'auteur d'un *Lénine et la III^e Internationale* (La Baconnière, Suisse, 1951, préface de Raymond Aron) qui fait autorité.

Car, tout en pillant autrui, les gens du *Monde* poursuivent leur propre politique. Ils font servir les informations qu'ils empruntent à répandre l'illusion de la détente, la légende de la « coexistence pacifique ». S'ils avaient cité M. Lazitch, ils auraient été contraints, pour ne pas risquer un démenti, de dire que son avis est le contraire du leur. Or, ce qui importe avant tout à ces informateurs, c'est de laisser ignorer qu'un spécialiste des questions soviétiques et yougoslaves pense sur le problème autrement qu'eux. Cela pourrait fournir à leurs lecteurs des éléments d'une réflexion personnelle. Aussi s'en gardent-ils, car ce qu'ils veulent, ce n'est pas en appeler aux intelligences et convaincre, mais, comme on disait au lendemain de l'autre guerre, quand on avait encore la force de s'indigner, « bourrer les crânes ».

Les lignes plus haut citées illustrent cette savante méthode. Dans les phrases volées, le *Monde* a inséré une interprétation du conflit soviéto-yougoslave qui est une erreur volontaire. Ce n'est pas « un conflit idéologique » qui a abouti à l'exclusion de Tito du Kominform, et l'éditorialiste du *Monde* ne l'ignore pas. Mais il le dit en passant, sans insister, comme si la chose allait de soi sans démonstration, et le lecteur mal averti, non alerté, finira pas croire que cette interprétation plus que tendancieuse est l'image même de la réalité.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

La dernière épuration en Allemagne orientale

Nous avons laissé prévoir, dans notre numéro du 1-15 février 1953, que Moscou pourchassant les anciens des Brigades Internationales en Espagne, Franz Dahlem (1), un des chefs du Parti dans l'Allemagne orientale serait tôt ou tard victime de cette nouvelle épuration, et, bien qu'il continuât à figurer parmi les hauts dignitaires du régime, nous avons rappelé dans notre numéro du 16-30 avril, après la mort de Staline, la menace qui pesait sur les adversaires personnels d'Ulbricht : Dahlem et Zaisser.

Ce n'est pourtant que le 15 mai que les journaux ont reproduit un communiqué officiel du Comité central du S.E.D. annonçant la disgrâce de Dahlem. Un autre des anciens chefs du mouvement communiste allemand, Wilhelm Koenen, dont nous avons également signalé qu'il était « suspect » a été sévèrement blâmé et relevé de son poste de secrétaire du « Front national ». Quant à Zaisser, il n'a pas assisté à la dernière réunion du Comité central, consacrée aux questions de l'organisation du Parti, alors que tous ses collègues membres et suppléants du Politbureau étaient présents.

On pouvait être sûr, depuis fin avril, que le sort de Dahlem était décidé. En effet, le Comité central du Parti s'est réuni alors en séance plénière et bien que la séance fût consacrée aux questions de cadres, Dahlem, chef des cadres du Parti, qui normalement aurait dû faire le rapport, n'assista même pas à la réunion. Ce fut Hermann Axen qui fit l'exposé à sa place. En termes voilés, il annonça l'imminente élimination de Dahlem :

(1) Voir note biographique sur lui, dans le *B.E.I.P.I.* du 16-30 novembre 1952.

« Les enseignements du procès de Prague relatifs au centre de conspiration de Slansky, dit-il, rendent nécessaire une augmentation de la vigilance et une meilleure vérification de la fidélité des cadres. Les organisations du Parti doivent, par conséquent prêter une attention accrue à l'application des décisions du Comité central sur les enseignements du procès Slansky. Les organisations du Parti sont tenues notamment de tirer les conclusions nécessaires de l'attitude capitalarde de la direction du Parti dans l'émigration parisienne lors de l'éclatement de la seconde guerre mondiale. »

Tout cela concernait directement Dahlem : c'est lui qui était chef de la section des cadres, dont on dénonça les insuffisances et les faiblesses ; c'est lui également qui était le chef de l'émigration communiste allemande à Paris. Deux semaines après la réunion, sa condamnation était enfin prononcée.

Sur cette épuration, la dernière en date dans le glacié soviétique, il convient de faire quelques commentaires.

Il est symptomatique que l'organe du S.E.D. *Neues Deutschland* et les chefs du Parti, Ulbricht en tête, mentionnent actuellement le nom de Staline plus souvent que ne le font l'organe du parti bolchevik et les chefs de l'Etat soviétique, ainsi que certains organes des partis communistes des pays satellites qui ont suivi aussitôt l'exemple de la *Pravda*. Hermann Axen dans son rapport déjà mentionné a débuté, comme il était de rigueur autrefois de le faire, par une longue citation de Staline « de l'ouvrage génial du plus grand génie de notre époque » ; ensuite il a cité une

phrase du rapport de Malenkov au dernier congrès bolchevik et enfin il a mentionné Ulbricht.

De même, on se réfère encore, en Allemagne orientale, à l'enseignement du procès Slansky, on pourchasse les chefs communistes pour une prétendue collusion avec le groupe Slansky, comme si Staline n'était pas mort, politique qui semble abandonnée par les autres satellites.

Il est peu probable que cette épuration ait pu être effectuée sans l'autorisation de Moscou. Or, lors de la récente nomination de Youdine, la presse occidentale a voulu y voir un signe de plus de la détente et de l'esprit de conciliation du Kremlin. Tout ce qui s'est passé depuis lors dans la zone soviétique parle contre cette hypothèse, y compris les nouvelles promotions et épurations dans le Parti. (N'est-il pas caractéristique

que le président de la commission d'enquête qui a étudié le cas Dalhem, ait été Hermann Matern, un communiste qui a vécu longtemps en U.R.S.S., et que le successeur de Dahlem, Hermann Axen, soit venu de Moscou après la guerre ?).

Il n'est pas douteux que les épurations ont continué dans les Partis des pays communistes après la mort de Staline. Quelquefois, elles apparaissent comme un désaveu de la dernière volonté de Staline, comme ce fut le cas pour le Praesidium du parti bolchevik ou pour le Comité central du P.C. de Géorgie, quelquefois elles semblent respecter la volonté stalinienne comme c'est le cas aujourd'hui en Allemagne. Mais rien ne permet de supposer que les partis communistes puissent se passer de cette pratique devenue indispensable à leur existence même.

La vie et l'activité de Ladislav Gomulka

LADISLAV Gomulka est né en 1905 à Krosno, sur la lisière orientale de la région pétrolière subcarpathique. Son père était un ouvrier socialiste d'abord affilié au Parti social-démocrate polonais de Galicie et Silésie, ensuite, au Parti socialiste polonais. C'est donc dans un climat politique que le petit Ladislav grandit. Tôt initié par son père, intelligent et doué d'une excellente mémoire, il ne tarda pas à le remplacer dans les réunions syndicales, quand le père trop occupé par son labeur ne pouvait s'y rendre.

Après des études primaires à l'école de Krosno, Ladislav suivit des cours d'apprentissage de serrurier dans une entreprise pétrolière locale. Et devenu ouvrier, il s'inscrivit au syndicat de l'industrie pétrolière et, comme son père, au parti socialiste polonais. Il aurait adhéré selon des biographes officiels, à l'Association des Jeunes communistes en 1925, et en 1927, au Parti communiste. Et c'est pour lui, jusqu'en 1932, la lutte tant légale qu'illégal.

Dans la légalité, dans le cadre de l'action syndicale parmi les ouvriers des industries chimiques, Ladislav Gomulka fut secrétaire du syndicat régional de Zawiercie (bassin de Dombrowna) de 1928 à 1932. Au sein de cette organisation rattachée à la Commission Centrale syndicale socialiste, il représentait la tendance communiste. Parallèlement, il occupait différents postes dans le Parti communiste qui, lui, était illégal et à 25 ans, il fut nommé secrétaire de la Fédération communiste de Kielce. En 1932, surpris par la police à la sortie d'une réunion clandestine, il tenta de fuir mais, blessé d'une balle, il fut capturé puis jugé par le Tribunal de Lodz qui le condamna à 8 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'Etat. C'est pourquoi Gomulka apprendra les événements extraordinaires de 1939 derrière les murs de sa prison.

Durant l'alliance germano-soviétique

Il n'était pas en effet alors un militant assez important pour être réclamé par Moscou, comme le fut Biérut, en vertu d'un accord qui permettait d'échanger des prisonniers politiques ou des agents de marque. Le maintien en prison fut peut-être pour Gomulka une sauvegarde, car bon nombre de communistes polonais furent massacrés par les Russes au nom du fameux principe qu'un pur trouve toujours un plus pur qui l'épure. Il était donc encore emprisonné lors de l'occupation de la Pologne en 1939 et seuls, les évé-

nements, le libérèrent. Il se rendit d'abord dans sa ville natale, mais, fuyant sans doute les nazis, il poursuivit sa route plus à l'Est pour se réfugier en « zone » soviétique.

Que va-t-il faire ? Rien de plus que son métier. Car il faut noter ce phénomène qui, peut-être, s'explique par le pacte Molotov-Ribbentrop, la plupart des militants qui, plus tard, en 1942, créeront le Parti ouvrier polonais clandestin, ressent dans l'expectative en exerçant chacun son métier. Ainsi Nowotko est serrurier, Finder, ingénieur, sa femme Fornalska est institutrice... ainsi Gomulka redevient serrurier. Et les autorités soviétiques d'occupation utilisent et favorisent des communistes de fraîche date dont les opinions ne sont même pas connues de la population. Pour le travail à faire, qu'importe le degré d'ancienneté... Les nouveaux serveurs étaient sans doute plus zélés et les Russes préféreraient laisser dans l'ombre tous ces vieux militants qui dans le passé, n'avaient pas été toujours dociles (1).

Ladislav Gomulka, comme d'autres, se contenta d'être serrurier et de gagner sa vie. Jusqu'au printemps de 1941...

Sous l'occupation allemande

Car ce printemps fut pour les communistes polonais, une date historique comme il le fut pour tous les communistes du monde. L'Allemagne va se ruer sur la Russie et, en Pologne, elle groupe 75 divisions. Un ordre va circuler : regroupement des forces communistes. A Varsovie, s'organise le premier groupement clandestin : « *La faucille et le marteau* ». Détruit par les arrestations d'août 1941, il est remplacé par « *l'Association des amis de l'U.R.S.S.* » qui devient bientôt « *l'Association pour la lutte libératrice* ». L'âme de ces mouvements est, à Varsovie l'architecte Marian Spychalski. En province, même fièvre, même besogne. Et c'est ainsi que nous retrouvons Ladislav Gomulka qui, en automne 1941, organise dans les régions de Lublin et de Rzeszow, le fameux « *Parti polonais ouvrier et pay-*

(1) Parmi les nouveaux venus, notons Stéphane Jedrychowski, avant la guerre simple sympathisant, J. Berman qui devient rédacteur du journal communiste *Trybuna Wolności* (La Tribune de la Liberté) à Minsk, H. Mine, ancien fonctionnaire à l'office central de statistique, qui fut nommé professeur à l'Université de Samarkande.

san ». Tout ce travail obligatoirement fragmentaire, cloisonné, se déroule au cours du dernier semestre 1941. Ce n'est qu'au début de 1942 que ces divers groupements chercheront à se réunir.

A Varsovie, arrivent simultanément des émissaires du Komintern, des représentants du IV^e Bureau de l'Etat Major soviétique et les anciens militants qui cette fois, ont abandonné leur métier respectif : Nowotko, Finder, Marguerite Fornalska, Gomulka, l'ancien député Joseph Wiczorek, l'architecte Spychalski et le représentant du ghetto, Joseph Lewartowski. Et tous ces gens créent, fin janvier 1942, le « *Parti ouvrier polonais* » (P.P.R.).

Le P.P.R.

Au poste de secrétaire du Comité central fut placé Nowotko, homme énergique et courageux qui jouit d'une grande autorité. Finder qui fut, dit-on, élève à Paris de Joliot-Curie, commande le secteur de Varsovie et Gomulka, celui des régions de Cracovie, Lublin et Rzeszow. Mais ce nouveau parti communiste, bien que possédant la même structure que l'ancien parti communiste illégal s'affirme comme très différent. Par une circulaire du 5 mai 1942, il souligne son indépendance par rapport au Komintern et à toute organisation internationale. Jouait-il avec les mots ? Ou faut-il voir là un signe avant-coureur de la dissolution du Komintern en 1943 ? Et ce « *Parti ouvrier polonais* » proclamant bien haut son caractère patriotique, organise aussitôt des unités militaires appelées « gardes populaires ». Le 15 mai 1942, la première de ces unités prend le maquis. Chaque partisan est mobilisé désormais pour l'insurrection armée et l'appel est d'autant plus violent et incendiaire que durant deux ans on a perdu du temps. Pour le Kremlin, c'est en même temps l'espérance de voir l'armée allemande paralysée par la guérilla sournoise et démoralisante.

Assassinat de Nowotko

Malheureusement pour le Parti ouvrier polonais, l'avance foudroyante de la Wehrmacht paralyse l'activité des partisans. L'insurrection armée risque d'être écrasée par la ruée allemande et les dirigeants du P.P.R. hésitent. Aussi, en automne 1942, sont parachutés en Pologne, des officiers soviétiques et le Polonais François Jozwiack (alias Witold), munis d'instructions précises. Il faut cravacher, car la situation est mauvaise. Et un premier drame éclate — relation de cause à effet ou pure coïncidence ? — le 28 novembre 1942, dans une ruelle d'un faubourg de Varsovie, Nowotko, secrétaire du Comité central, est abattu au revolver par le nommé Edouard Molojec, membre du Parti, ancien combattant des Brigades internationales qui avec son frère était garde du corps de la victime.

Plus tard, beaucoup plus tard, en 1949, Biérut dira que ce Molojec était un agent provocateur à la solde du 2^e Bureau polonais... Mais qu'est devenu ce Molojec ? Pourquoi a-t-on si discrètement, en 1946, transporté le corps de Nowotko au cimetière de Powazki ? Pourquoi n'a-t-on pas organisé de manifestation commémorative en l'honneur d'un secrétaire du Comité central, victime d'un provocateur ? Pourquoi Gomulka, en décembre 1945, qui rendait hommage aux héros communistes polonais, parla-t-il de Nowotko comme d'une victime de la Gestapo ?

Un fait, lui, se passe de commentaire. Après la mort de Nowotko, Finder devint secrétaire du Comité central mais le « parachuté » Jozwiack fut nommé chef de la Garde Populaire. Et c'est

précisément à cette date que fut appelé, pour devenir secrétaire fédéral de Varsovie, Ladislas Gomulka.

Le P.P.R. et la résistance polonaise

Dès 1942, le Parti avait créé des « *Comités nationaux de lutte* ». La conception se révélait dans cette formule : unité à la base avec des résistants non-communistes. Mais, si l'on en croit Finder lui-même, ce fut un échec. En août 1943, à une réunion du Comité central tenue à Swider (banlieue de Varsovie), Finder avoua : « *nous n'avons pas réussi à organiser les comités nationaux de lutte parce que notre parti était encore trop faible, la justesse de nos mots d'ordre n'avait pas été encore confirmée par les expériences de la Nation.* »

C'est la même année que Gomulka commence à jouer un rôle de premier plan ; il dirige la propagande du P.P.R., contrôle ses publications et assure les contacts avec des organisations non-communistes.

Après la victoire de Stalingrad, le Parti ouvrier polonais se fait plus pressant pour être admis au sein de la Résistance polonaise. Car on s'attend à l'arrivée des troupes soviétiques et il faut être en bonne place. Dans l'organe central du parti, *Trybuna Wolnosci*, on trouve ces lignes, le 1^{er} février 1943, signées par un ami de Gomulka, Bienkowski : « *Dans les conditions d'occupation et de la perte de notre indépendance, il est raisonnable qu'il existe en émigration un gouvernement ayant pour but de maintenir les relations avec les Etats alliés et organiser les forces armées hors de nos frontières. A cet égard, le gouvernement de Londres a obtenu des résultats positifs, appréciés par la nation tout entière... mais ce gouvernement n'est pas habilité à agir au nom de toute la nation polonaise.* » Autrement dit, le Parti ouvrier polonais fait constater qu'il est, lui aussi, candidat à toute succession au même titre que les quatre autres partis représentés à Londres au Comité politique d'entente, Parti socialiste, Parti paysan, Parti du Travail (chrétien) et Parti National.

C'est à cette même époque que Gomulka offre au commandant en chef de l'armée secrète, la subordination de la Garde populaire, tout en posant deux conditions : 1^o déclencher immédiatement le combat contre l'Allemand ; 2^o dénoncer, au nom de la Résistance, la Constitution d'avril 1935.

On comprend aisément le sens de la première condition : la lutte immédiate contre l'Allemand, c'est ipso facto le massacre, la terreur, un climat favorable pour une prise directe du pouvoir, au sein d'une population déjà éprouvée par les massacres des ghettos. C'est du même coup, donner à l'insurrection armée, son caractère le plus populaire avec « les moyens de fortune, fourche, couteau ou hache ». Climat romantique par excellence, climat révolutionnaire que l'on crée en se donnant le beau rôle d'entraîneur. Et d'accusateur des autres qui auront fait preuve de « passivité ou de docilité face aux événements ». La seconde condition, c'est la mise hors de la légalité du gouvernement polonais en exil et des organisations qui sur le sol national, en dépendent. Ces deux conditions furent repoussées par les organismes de la Résistance polonaise.

Difficultés

Après cet échec, les communistes se trouvèrent dans une situation difficile. Pertes de militants, notamment parmi les vieux communistes d'origine juive, massacrés avec les autres juifs dans

les ghettos. Au printemps 1943, il y eut l'affaire fort gênante du charnier de Katyn. A la suite de la découverte de ce charnier, le gouvernement de Moscou rompit toute relation avec le gouvernement polonais de Londres. Dans le même temps, Staline réclama ouvertement l'annexion des territoires de la Pologne orientale. Et les troupes soviétiques, elles, approchaient des frontières polonaises de 1939. Comme on le voit, les conjonctures étaient dramatiques et ordonnaient à tous d'aller au plus pressé.

C'est alors que va naître la conception d'un vaste front politique et social qui devrait grouper les partis socialiste et paysan ainsi que tous les petits groupements de gauche assez nombreux dans la capitale. Pour réussir, le Parti communiste est tout disposé à faire de larges concessions.

Mais une succession rapide d'événements va laisser tout cela à l'état de projet.

Mort de Finder et de Marguerite Fornalska

C'est d'abord, à la fin de l'été de 1943, le parachutage par les Russes d'un ancien membre du Comité central du Parti communiste clandestin d'avant-guerre, ancien fonctionnaire du Komin-tern, gardé en réserve à Moscou, Boleslas Biérut. Après des années d'absence et de silence, il réapparaît dans la capitale polonaise, muni d'instructions aussi précises qu'importantes. Va-t-il, comme Jozwiack, parachuté avant lui, obtenir dès son arrivée, un poste de commande ? Il brigue la direction du parti ouvrier. Mais il rencontre une forte opposition au Comité central de la part d'hommes décidés, éprouvés, tels que Finder, Gomulka, Spychalski, Kliszko, Loga-Sowinski... Le « hasard » va encore une fois arranger les choses.

Le matin du 15 novembre 1943, la Gestapo pénètre dans le logement connu des seuls initiés, de Finder et de sa femme Fornalska, les arrête, et après les avoir emprisonnés quelques mois, les livre au peloton d'exécution.

D'où vient la dénonciation ? Les staliniens ont depuis répondu à la question avec l'aide de l'inévitable provocateur, et en rejetant la responsabilité du crime sur Spychalski, alors chef des renseignements de la Garde populaire qui, selon les mêmes staliniens, aurait laissé des agents du fascisme s'introduire dans les rangs communistes. A l'autre question qui se pose : pourquoi précisément ce jour-là, la garde de corps du ménage Finder-Fornalska a-t-elle reçu l'ordre de se retirer, nulle réponse ne peut être donnée. Or, c'est Jozwiack qui avait la haute main sur les groupes armés.

Un horrible soupçon pèse sur les uns et les autres et selon les besoins de l'heure, Moscou promène ce soupçon sur la tête des uns et des autres. Mais au moment du crime, l'unanimité se fit contre Moscou ou du moins contre ses deux parachutés : Witold-Jozwiack et Biérut, et c'est Ladislas Gomulka qui fut désigné, contre Biérut, au secrétariat général du Parti.

Le Conseil national

Pendant des mois, Biérut et Jozwiack d'un côté, Gomulka de l'autre, le Parti communiste donna l'apparence d'une parfaite cohésion. La disparition le 6 décembre 1943 d'un militant socialiste, Stanislas Chudoba qui dirigeait le *Parti ouvrier des Socialistes Polonais*, permit aux communistes, grâce aux faveurs des nouveaux animateurs de ce groupement, Osobka-Morawski et Haneman, de présenter dans Varsovie, une formule spectaculaire d'unité. Le ralliement de quelques mili-

tants paysans dont Ladislas Kowalski conféra ensuite à cette formule trompeuse, une ampleur non moins trompeuse. Enfin le 15 décembre 1943, le journal *Trybuna Wolności* publiait un manifeste qui donnait la liste de tous les groupements plus ou moins importants, plus ou moins existants ayant accepté de se réunir autour du Parti communiste. L'un s'appelait « *Groupe des démocrates sans parti* » un autre « *Fédération de gauche des Syndicats de Pologne* ». Les pavillons manquaient vraiment de netteté (2).

Ce manifeste fut bientôt suivi d'une réunion tenue le 31 décembre 1943 à Varsovie, 22 rue Twarda. Il y avait là Biérut (qui présidait), Mijal, Gomulka, Spychalski, Kowalski, Bienkowski, Jozwiack et quelques autres du Parti ouvrier polonais, mais aussi Osobka et Haneman, du Parti ouvrier des Socialistes polonais, Ladislas Kowalski et Korzycki, de la « *Volonté du Peuple* », le général Zymierski, un sans-parti... D'autres encore. Tout cela était baptisé « *Conseil National* » « *seule et unique représentation de la nation polonaise* », « *parlement provisoire* » et le général « sans-parti » devenait chef de l'*Armée populaire*, nouveau nom de la « *Garde populaire* » (3).

Deux conceptions s'opposaient encore au sein du *Conseil National*. Biérut et Jozwiack pensaient que, grâce à lui, le Parti ouvrier polonais, entouré de quelques satellites, était désormais en mesure d'engager la lutte pour le pouvoir, le soutien de l'armée russe étant assuré. Gomulka et ses amis ne cessaient de réclamer l'élargissement du *Conseil National*. Ils réclamaient l'alliance d'abord avec le *Comité central populaire*, organisme intermédiaire entre le *Conseil National* et le *Conseil d'Unité Nationale*, ensuite avec le Parti paysan et le Parti socialiste W.R.N., et cela s'il le fallait au prix du remplacement du *Conseil National* par un autre organisme.

La discussion durait encore quand, en mai 1944, une délégation du *Conseil National* conduite par Osobka-Morawski se rendit au Kremlin. Elle fut reçue par Staline qui la reconnut comme « *l'interprète de la nation polonaise* », tranchant ainsi en faveur de Biérut.

Le Comité de libération nationale

L'avance des troupes russes en territoire polonais inflige à la tactique Gomulka d'une conquête par l'intérieur un nouvel et décisif échec. Dès la mi-juillet 1944, les communistes quittent en grand nombre les régions encore occupées par les Allemands pour se rendre à l'arrière des armées soviétiques. Ils y retrouvent les membres de l'*Association des Patriotes polonais*, venus de Moscou, ainsi que la délégation du *Conseil National* conduite par Osobka-Morawski. Quelque temps après, Biérut et quelques membres du *Conseil National* arrivent à leur tour à Lublin protégés par des unités de partisans, et le 22 juillet, ils forment une sorte de gouvernement, le *Comité polonais de libération nationale*.

Gomulka n'arriva qu'un peu plus tard, avec les autres membres du *Comité central* et du *Con-*

(2) En voici la liste : 1° Comité d'initiative nationale ; 2° Représentants du mouvement syndical clandestin ; 3° Groupe de militants du Parti Paysan et des bataillons paysans ; 4° Fédération de gauche des syndicats de Pologne ; 5° Représentants des professions libérales, travailleurs scientifiques, médecins, enseignants ; 6° Comité central du parti ouvrier polonais ; 7° Groupe de démocrates sans-parti ; 8° Association de lutte des jeunes ; 9° Etat-major de la garde populaire.

(3) Mis devant le fait accompli, le mouvement de Résistance répondit en transformant (janvier 1943) son *Comité politique d'Entente*, créé fin 1939, en *Conseil d'Unité Nationale*, préfiguration du Parlement.

seil National. En octobre, on le trouve vice-président du Comité de libération nationale. A Varsovie ne demeurait qu'un membre du Comité central, Alexandre Kowalski, avec une poignée d'officiers de l'Armée populaire quand les radios de Moscou et de Lublin invitèrent à l'insurrection les résistants et la population de la capitale.

On sait à quel carnage aboutit cette provocation.

Apparemment, rien ne sépare plus Gomulka de Biérut. La tactique exige que l'on mette en avant des hommes ayant vraiment lutté contre les troupes d'occupation. D'où la nécessité de maintenir au premier rang Gomulka et son « groupe national ». C'est le temps où Biérut se fait passer pour un « coopérateur » pour un « démocrate sans appartenance politique », où le 3 janvier 1945, parlant en qualité de président du Conseil national, il déclare : « Je ne suis lié à aucun parti, à aucun groupement politique. Je considère que ma tâche principale consiste à unifier les efforts de tous les groupes et de toutes les organisations rassemblés au Conseil national. »

Le royaume de Gomulka

De 1945 à 1948, Ladislas Gomulka est au pouvoir. Nous avons sous les yeux, une photo de lui prise au moment de la formation du gouvernement provisoire de janvier 1945, Biérut assis au centre, est encadré par Osobka-Morawski, chef nominatif du gouvernement, à droite, par Ladislas Gomulka à gauche. A côté de Gomulka, le maréchal Michel Zymierski. Ladislas Gomulka a 40 ans. Grand, large d'épaules, il parle d'un ton autoritaire, passionné, qui semble exprimer une constante irritation. Son dynamisme, son énergie l'incitent déjà à contrôler le maximum de leviers de commande. Et tout semble bien marcher puisque Gomulka, selon toute apparence, est désormais en parfait accord avec Moscou et les hommes du Politbureau.

Premier vice-président du Conseil, il agit avec une certaine indépendance. C'est à lui plutôt qu'à son président du Conseil que s'adressent quand il le faut les dirigeants des partis adverses, comme lorsqu'il s'agit de faire rentrer dans la vie légale à la faveur de l'amnistie les jeunes maquisards hostiles au nouveau régime (1946). Car c'est de Gomulka qu'ils peuvent attendre le plus de compréhension. Sans doute voulait-il rétablir le calme sans recourir aux représailles. Peut-être songeait-il à s'assurer dans le pays un crédit personnel. Désirant contrôler un plus puissant secteur ministériel, Ladislas Gomulka fait créer en 1945, le Ministère des Territoires Recouvrés, dont il prit la direction. Sur une étendue de plus de 100.000 km², il exerce son pouvoir. Ce dernier est d'autant plus grand que la population autochtone soumise à la polonisation (1 million), celle, expulsée des territoires orientaux (2 millions) et les colons venus du centre de la Pologne (3 millions), dépendent entièrement des fonctionnaires de l'Etat, donc de Gomulka.

Il se met énergiquement au travail, il repeuple, dépeuple, aménage la nouvelle province tout en établissant le contrôle du Parti ouvrier polonais. Dans ce qu'on a appelé ironiquement « le royaume de Gomulka » la présence de l'Armée rouge devient inutile. Aussi l'évacuation se fait-elle bientôt. Et Ladislas Gomulka, malgré les hésitations du Bureau politique, n'hésite pas à donner à partir de 1947-48, des terres à certains paysans.

Chef du parti

Sa popularité devient immense. Et son triomphe atteint même un sommet vertigineux lors du Congrès du Parti ouvrier polonais, tenu à Var-

sovie en décembre 1945. Il y est proclamé encore une fois que le Parti ouvrier ne continue ni l'ancien Parti communiste, ni l'ancienne Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lithuanie. « Le Parti ouvrier polonais est un nouveau parti de la classe ouvrière et des masses laborieuses des villes et des campagnes, un Parti créé et développé dans la lutte contre l'envahisseur hitlérien pour la liberté et l'indépendance de la Pologne, pour la renaissance dans l'esprit de démocratie de la nation tout entière ». (Résolution du Congrès).

Ainsi se formulait plus nettement que jamais ce qu'on peut appeler la tendance Gomulka : le Parti ouvrier était le Parti de la Nation, ce qui impliquait un vaste recrutement, ne négligeant pas les adhérents non communistes ou sans éducation politique préalable. A ce congrès, Gomulka précisait : « le problème de l'évolution d'un régime, c'est-à-dire le passage pacifique de la démocratie populaire en régime socialiste, ne se pose pas partout de la même manière. L'histoire prouve qu'il n'existe pas une prescription universelle des transformations sociales... il n'existe pas un moyen universel permettant d'aboutir au socialisme. » Et Gomulka s'enhardissant jusqu'à s'adresser aux « sectaires » qui protestaient, s'exclamait : « si quelqu'un pense que nos objectifs doivent être atteints par des moyens violents, révolutionnaires, il se trompe... » Voilà qui déterminait même une attitude face à l'U.R.S.S. Et Ladislas Gomulka ajoutait : « Certains camarades portés à voir des dangers dans la ligne du Parti, ne peuvent ou ne savent expliquer cette ligne ni par la théorie, ni par la pratique marxiste. A tous les événements d'aujourd'hui, ils veulent trouver un équivalent dans le passé, dans l'Histoire. Pour nous le marxisme n'est pas un dogme, mais une ligne de conduite. L'Histoire ne se répète jamais, elle se développe sans cesse. »

Et le Comité central, à l'époque, approuvait. Rien ne dit d'ailleurs que de tels propos fussent alors contraires aux directives stalinienne.

Début du schisme

En septembre 1947, à Myslachowice (Basse-Silésie) au cours de la conférence qui réunissait 9 partis communistes, Ladislas Gomulka devait encore accentuer sa conception : « Au Parti ouvrier polonais, ont adhéré et adhèrent aussi bien des communistes que d'autres démocrates sincères qui ne se considèrent pas comme communistes. Nous ne sommes pas une continuation de l'ancien Parti communiste de Pologne. Tout en participant au Kominform, le Parti ouvrier garde le caractère qu'il avait jusqu'à présent. »

Après une tentative de fusion avec le Parti socialiste de Joseph Cyrankiewicz que ce dernier refusa pour mieux ensuite se lier aux « sectaires », Ladislas Gomulka tentait, au printemps 1948, de réaliser cette fusion avec le parti socialiste dans son ensemble, c'est-à-dire « centre et droite » compris. Si l'entreprise avait réussi, le nouveau parti aurait compté 1.600.000 militants et parmi ces derniers, les socialistes auraient apporté « les belles traditions du socialisme polonais dans la lutte pour l'indépendance de la Pologne ». C'est Gomulka qui parlait ainsi, et il est possible qu'il ait songé à chercher dans ce renfort venu du parti socialiste un moyen de résister plus efficacement à la mainmise soviétique.

Gomulka hérétique

Le 3 juin 1948, devant le Comité central, Gomulka fait une déclaration qu'il n'a pas soumise au Bureau politique. Il est question une fois de

plus des « traditions d'indépendance du Parti socialiste qui avec celles du Parti ouvrier seront la pierre angulaire du nouveau parti unifié » (1). A la fin du même mois, le Kominform excommunique Tito et le Parti yougoslave et donne aux partis des instructions précises pour la collectivisation des terres. Les deux délégués, Berman et Zawadzki, sont critiqués par Gomulka qui leur reproche d'avoir accepté la résolution du Kominform sur deux questions qui le trouvent lui, très chatouilleux et même hostile. La question yougoslave lui tient à cœur. Quant à la collectivisation des terres, il la trouve prématurée.

Mais le groupe « moscovite », à la faveur d'un congé de maladie de Gomulka, renforce ses positions au sein du parti et, au retour de Gomulka, l'empêche de reprendre son poste avant d'avoir fait son auto-critique, reconnu des erreurs qui, selon eux, remontent à 1943, mais qui en réalité, sont celles de la période 1945-47. Gomulka repousse violemment les attaques du Bureau politique. Au cours de la réunion plénière qui se tient entre le 31 août et le 2 septembre 1948, Gomulka s'explique et, selon le jugement du Comité central, la troisième rédaction de son auto-critique était satisfaisante. Néanmoins, Gomulka est remplacé au secrétariat général par Biérut qui cesse ainsi de jouer « le démocrate sans parti ». Et l'impitoyable lutte va commencer. Gomulka se révolte. Mais Moscou ne le limoge pas d'un seul coup. Progressivement, Gomulka est éliminé de tous les postes qu'il occupait. Il n'est plus invité aux réunions du Conseil des Ministres, son ministère des Territoires Recouvrés est supprimé, et pour un temps, il est nommé vice-président de la Cour des Comptes, c'est-à-dire l'adjoint de son adversaire Jozwiack et se voit accompa-

(4) Voir le détail de cette crise dans J. Malara et L. Rey : *La Pologne d'une occupation à l'autre* (Paris, 1953, pp. 172-182).

gné par les policiers de la Bezpiéka pour aller de chez lui à son bureau.

En novembre 1949, nouvelle offensive. Cette fois, Gomulka, Spychalski, Kliszko, Marian Dubiel sont accusés d'avoir laissé s'infiltrer des éléments douteux dans les rangs du Parti ouvrier. On reparle à cette occasion de Molojec, l'assassin de Nowotko, on reparle de Gestapo et l'ami de Gomulka, Marian Dubiel, ancien vice-ministre des Territoires Recouvrés, est accusé d'être un agent de l'ennemi. Après l'élimination politique, le déshonneur.

Deux ans plus tard, les arrestations se succèdent : Spychalski, le premier, comme complice dans un complot des « généraux », puis Kliszko, Bienkowski, enfin Ladislas Gomulka...

A quand le procès Gomulka

Désormais les jeux sont faits. En novembre 1949, à la veille de son exclusion du Parti, Gomulka est l'objet de violentes attaques dans la presse. Les commentateurs de service épiluchent les discours et les articles de Gomulka pour y trouver les citations accusatrices. Le « gomulisme » devient pour la Pologne ce qu'a été le titisme pour la Yougoslavie. Et la formule prend elle-même plus d'importance que l'homme. On ne met pas Gomulka sur le même plan que Rajk, Kostov, Slansky, mais on vaticine sur le « gomulisme ».

Il n'est pas exclu néanmoins que le procès soit retardé parce qu'il faut craindre les réactions ultimes de l'accusé lui-même. Il y a tant de secrets communs entre ce dernier et ses juges, entre Biérut et lui. La prison use, elle a usé Marian Dubiel, Zenon Klisko, elle peut user Gomulka... Il n'y aurait ainsi plus à craindre la réaction d'une forte personnalité qui a incarné une tendance valable du communisme polonais, et qui sait peut-être comment ont été tués les deux premiers secrétaires du Parti ouvrier polonais.

Persécution des trotskistes en Chine

TITISTES et trotskistes ont beaucoup misé sur le caractère particulier de la révolution chinoise et sur sa séparation du bloc soviétique, ce en quoi d'ailleurs ils n'étaient pas les seuls. Mais le régime communiste en Chine les a forcés, les uns et les autres, à mettre une sourdine à leur enthousiasme d'autrefois.

Depuis que le P.C. Chinois, sans être membre du Kominform, a condamné la politique de Tito, deux semaines après la fameuse résolution du 28 juin 1948, et notamment depuis qu'il n'est plus possible de nier que la politique extérieure de Pékin suit fidèlement la ligne de Moscou, les communistes de Belgrade sont devenus très prudents dans leur calcul d'un éventuel schisme...

Mais le cas des trotskistes est plus grave, car ils se sont beaucoup plus longtemps que les titistes déclarés les défenseurs ardents de la cause de Mao, et ils ont en Chine un certain nombre de leurs, ce qui n'était pas le cas pour les titistes. Or, Mao sans se soucier de leur profession de fidélité, poursuit les trotskistes, et cette persécution témoigne d'autant plus du caractère stalinien du communisme chinois que le trotskisme, en Chine, ne représente nullement un facteur politique sérieux.

Le Comité exécutif de la IV^e Internationale a publié à la date du 10 février 1953 une « Lettre ouverte au Comité central et aux membres du P.C. chinois, aux ouvriers et paysans révolutionnaires de Chine », qui commence ainsi : « Pour

la deuxième fois nous sommes obligés de nous adresser à vous ainsi qu'à l'opinion prolétarienne mondiale afin de protester contre les mesures de répression qui frappent les militants trotskistes chinois. De nouveau, des informations alarmantes nous parviennent de nos camarades chinois annonçant des perquisitions, des arrestations, des exécutions même. A Shanghai, Canton, Pékin et en d'autres endroits, des militants trotskistes ont été victimes d'une telle répression et jetés indistinctement dans la même fournaise que les éléments contre-révolutionnaires au service des féodaux-capitalistes et de l'impérialisme.

Nous protestons avec la plus grande énergie contre ces actes qui copient les procédés employés ailleurs contre les trotskistes par les serviteurs et les condisciples de la bureaucratie soviétique et de Staline.

Les trotskistes organisés dans la IV^e Internationale sont pour la défense inconditionnelle de la Chine contre l'impérialisme, ainsi que pour la défense de toutes les conquêtes de la troisième Révolution chinoise contre les agissements des féodo-capitalistes indigènes et leurs agents.

Dans tous les pays, notamment aux Etats-Unis et en Angleterre, les trotskistes mènent une lutte contre l'intervention impérialiste en Corée et en Chine, pour la reconnaissance du gouvernement Mao-Tsé-Toung, pour la liberté du commerce avec la Chine, pour l'aide sous toutes les formes à la Révolution chinoise... »

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

U.R.S.S.

« ... A. Tyapkin, sergent de l'armée soviétique, était venu en permission dans son village natal de Blagodarnoe, district de Tachlin. Il se rendit compte de la mauvaise organisation du service vétérinaire et écrivit à ce sujet une lettre à la *Chkalov Komuna* qui la publia. Peu après, le directeur du journal reçut une protestation du service vétérinaire. Là-dessus, que fit le directeur du journal ? Sans se donner la peine de vérifier sur le champ les faits incriminés, le directeur se hâta de se désolidariser autant de la lettre de critiques que de son auteur. Une réponse fut envoyée à Vildyaev (le chef vétérinaire) par le camarade Pirutina, chef du service du courrier: « Le comité de rédaction s'excuse d'avoir publié la lettre du camarade Tyapkin et de l'erreur ainsi commise. »

Ce document permit à Vildyaev d'intenter une action en diffamation contre Tyapkin. La Cour populaire du district de Tachlin se hâta d'instruire l'affaire, mais il y eut un contretemps : l'accusé, auteur de la lettre, n'était plus dans le district ; il avait regagné son régiment. Contrairement à tout bon sens, le juge Petrikeyev convoqua, en qualité d'accusé, le père de l'accusé, P. Tyapkin (c'est nous qui soulignons). En vain, ce dernier tenta-t-il d'expliquer à la Cour que le contenu de la lettre correspondait exactement aux faits mais que, de toutes façons, ce n'était pas lui, mais son fils, qui avait écrit la lettre. La Cour condamna le père P. Tyapkin à un an de travail correctif », (PRAVDA, 21 juillet 1951).

A quelque temps de là, la PRAVDA publia un nouvel article intitulé : « Une attitude vis-à-vis de la critique contraire à l'esprit du Parti », rapportant que « l'exécutif du comité régional du Parti, à Chkalov, avait discuté l'article publié par la Pravda le 21 juillet. Le comité reconnut que l'article reproduisait exactement les faits et que le journal de district Chkalov Komuna avait eu une attitude non bolchevik à l'égard de la critique.

« ... Pour avoir publié un article tendancieux intitulé « Un diffamateur poursuivi », et aussi en raison de l'attitude incorrecte adoptée par le journal après la publication de la lettre du sergent Tyapkin, le camarade Malyvanov, adjoint au directeur de la Chkalov Komuna fut blâmé publiquement. L'exécutif du comité régional du Parti a pris note que le comité de district du Parti à Tachlin a blâmé sévèrement le camarade Petrikeyev, juge et membre du P.C. (b) de l'U.R.S.S. »

Il est à remarquer qu'il n'est point du tout question du sort de Tyapkin, condamné à un an de « travail correctif ». Il n'est point fait mention, d'autre part, de sanctions à l'égard du chef du service vétérinaire Vildyaev, si sensible à la critique.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Un article du *MLADA FRONTA* (février 1953), organe de la Jeunesse communiste tchécoslovaque, faisait connaître que « l'ennemi distribuait clandestinement sa littérature de pacotille et propagait les modes américaines, afin de persuader de simples admirateurs de la culture américaine de commettre, entre autres crimes, celui de trahison ».

Le même organe indiquait également que « l'ennemi essayait de s'emparer de la jeunesse tchèque par des livres, des modes vestimentaires, le dancing et la beuverie..., symptômes d'une jeunesse qui, empoisonnée par l'ennemi, porte des vêtements zazous, danse à l'américaine et boit beaucoup trop. »

Un speaker de la radio de Prague, parlant, le 23 janvier 1953, du mode de vie en Amérique, déclarait que, bien que les premiers symptômes soient souvent inoffensifs, « cheveux longs, pantalons corsaire, cravates flamboyantes », ils n'en cachent pas moins « les pires choses ».

« Le fredonnement de chansons sentimentales, la lecture de romans policiers et de brochures à deux sous, tous ces symptômes sont ceux d'un empoisonnement par la mode américaine. »

Et, au cours du procès des huit chefs scouts accusés en 1952, de trahison, d'espionnage et d'avoir facilité le passage illégal de la frontière, la radio de Prague dénonça ceux qui « trahissaient leur pays pour du nylon, du chocolat et des oranges. »

« Chaque fois que vous rencontrez un tel individu », observait le speaker de Prague, le 23 janvier, « vous devez vous rendre compte qu'il est en grave danger de devenir un dévoyé, spécialement s'il travaille mollement, s'absente, se conduit brutalement, manque de respect et entretient de mauvaises relations avec ses compagnons de travail. »

Le journal hongrois *SZABAD IFJUSAG* faisait connaître, il y a peu, qu'au cours d'une soirée dansante dans la cité hongroise de l'acier de Stalinvaros, le haut-parleur arrêta les danseurs: « Nous, gens de Stalinvaros, ne tolérons pas la présence chez nous de gens qui imitent les modes américaines. En conséquence, le jeune homme qui porte un complet gris et une chemise jaune est prié de quitter immédiatement l'établissement avec sa cavalière. »